

LIBRO DE RESÚMENES PRESENTACIÓN TRABAJOS CIENTÍFICOS

I CONGRESO CIENTÍFICO INTERDISCIPLINARIO:
“DESAFIOS DE LA ODONTOLOGÍA MODERNA”

2 y 3 de Diciembre de 2016, Universidad de Talca (UTALCA), Talca, Región del Maule, Chile

ÍNDICE

EXPOSITORES	3
EVALUADORES	3
AGRADECIMIENTOS	4
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	5
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	13
AUPICIADORES	57

Todos los resúmenes aparecen como fueron enviados originalmente.

SCEO. Sesión de posters presentada en el I Congreso Científico Interdisciplinario: Desafíos de la Odontología Moderna. Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología de la Universidad de Talca; Talca, Chile. Mouth. 2017;2(Supp1):lr10012017es
DOI: 10.5281/zenodo.1012191

EXPOSITORES

- Dr. Ramiro Castro:** "Derribando mitos, la caries dental bajo la lupa de la ciencia"
- Dr. Omar Campos:** " Trauma en territorio Maxilofacial"
"Cosmética en cirugía ortognática: Mejorando resultados estéticos"
- Dr. Daniel Bravo:** " Carillas estéticas directas e indirectas del sector anterior"
- Dra. Soraya León:** "Odontogeriatría: Realidad y Desafíos"
- Dr. Edgardo Fuentes:** "Terapia a porción profunda del músculo temporal en pacientes con bruxismo y apnea del sueño"
- Dr. César Zapata:** "Armonización Orofacial en Odontología"

Evaluadores

Dra. Paola Morales

Dr. César Zapata

Dr. Rodrigo Muñoz

Dr. Alejandro Hidalgo

Dra. María Elisa Quinteros

Dr. Marcelo Sánchez

AGRADECIMIENTOS

Nuestros más sinceros agradecimientos a los expositores del congreso, por haber entregado parte de su valioso tiempo, por su excelente disposición y por habernos enriquecido con los conocimientos de su práctica diaria.

Asimismo, destacar la participación de los docentes evaluadores para trabajos de investigación y revisiones bibliográficas, en el I Congreso Interdisciplinario “Desafíos de la odontología moderna” por su compromiso, objetividad y criterio a la hora de evaluar.

Al Dr. Eduardo Canales por su gran ayuda en llevar a cabo el congreso desde su organización. A los participantes de la Sociedad Científica de la Universidad de Talca, en especial al Vicepresidente del comité organizador José Luis Valenzuela por su compromiso y eficaz colaboración.

Por supuesto a todos los auspiciadores y estudiantes asistentes de diferentes universidades, que hicieron posible el desarrollo del congreso. Los invitamos a seguir extendiendo el conocimiento a través de la investigación, para que nuestra profesión se fundamente sobre bases sólidas que nos permitan mejorar la salud de las personas.

Yasna Vásquez G.
Presidenta comité organizador
I Congreso Interdisciplinario “Desafíos de la odontología moderna”

**I CONGRESO CIENTÍFICO INTERDISCIPLINARIO:
“DESAFIOS DE LA ODONTOLOGIA MODERNA”**

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

1. EFECTIVIDAD DE ADHESIVOS EN LA RESISTENCIA TRACCIONAL DE RESINAS COMPUESTAS REPARADAS CON TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: ESTUDIO *IN VITRO*. CONCEPCIÓN, AÑO 2016.
2. EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DE ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 2 TÉCNICAS TÓPICAS.
3. ESTADO DE SALUD ORAL EN NIÑOS DE PROGRAMA GES 6 AÑOS, CESFAM FUTRONO-CHILE, 2015.
4. ESTUDIO *IN VITRO* DEL EFECTO DE BEBIDAS GASEOSAS CON DISTINTOS ENDULZANTES SOBRE EL CRECIMIENTO DE STREPTOCOCCUS MUTANS.
5. GRADOS DE SEVERIDAD Y PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN GRUPO DE ESCOLARES DE SANTIAGO PREVALENCIA DE MALOS HÁBITOS ORALES Y SU ASOCIACIÓN CON ANOMALÍAS DENTOMAXILARES.
6. RIESGO CARIOGÉNICO SEGÚN MOMENTOS DE AZÚCAR Y FRECUENCIA DEL CEPILLADO EN ALUMNOS ODONTOLOGÍA UDD CONCEPCIÓN.

EFFECTIVIDAD DE ADHESIVOS EN LA RESISTENCIA TRACCIONAL DE RESINAS COMPUESTAS REPARADAS CON TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: ESTUDIO IN VITRO. CONCEPCIÓN, AÑO 2016

Bastián Tengelin Ramírez, Karla Accardi Barrientos, Valentina Aravena Varela
Tutor: Francisco Galdames
Universidad Andrés Bello

Introducción: El uso de resinas compuestas ha aumentado en los últimos tiempos, sobre todo por sus propiedades estéticas. En varios países ya han desplazado a las restauraciones metálicas. No obstante, independiente del material que se utilice, las restauraciones pueden presentar fallas. En el caso de las resinas, muchas pueden ser de carácter superficial, y por lo tanto, reparables.

Objetivo: Determinar el efecto en la resistencia a la tracción de resinas compuestas reparadas con tratamiento de superficie, utilizando distintos adhesivos como agentes de unión.

Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo de tipo experimental; con diseño de grupo control y grupos experimentales. Muestra no probabilística, constituida por 32 especímenes de prueba confeccionados (in vitro) con resina compuesta (Tetric N-Ceram Bulk Fill) reparadas con el mismo material, y que cumplan con criterios de inclusión y exclusión. La reparación contemplará el uso de distintos adhesivos como agente de unión. Los especímenes se distribuirán en: un grupo control (sin adhesivo) y 3 grupos experimentales (usando distintos adhesivos). Estos serán posteriormente sometidos a envejecimiento programado mediante termociclados (2500 ciclos de 5°C a 55°C) y almacenados en suero fisiológico por un mes (37°C). Luego, se realizarán pruebas de tracción a los especímenes mediante Microtensile Tester (Bisco). Los resultados serán procesados con Software SPSS (v20.0). Se realizarán análisis descriptivos, exploratorios e inferenciales con los datos obtenidos.

Resultados esperados: Al finalizar la investigación se podrá determinar la efectividad en la resistencia a la tracción de resinas compuestas reparadas utilizando distintos adhesivos como agentes de unión.

Palabras claves: Reparación de Restauración Dental, Resistencia a la Tracción, Adhesivos dentales, Resina Compuesta.

EFFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DE ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 2 TÉCNICAS TÓPICAS

Valentina Aravena Varela, Karla Accardi Barrientos, Bastián Tengelin Ramírez

Tutor: Bernardita Fuentes Palma

Universidad Andrés Bello, Sede Concepción

Introducción: Como tratamiento inicial de la Estomatitis subprotésica (ES) consiste en ajuste protésico, desgastando la prótesis y aplicando acondicionador de tejido (ADT); más retiro nocturno de la prótesis y correcta higienización.

Objetivo: Determinar la efectividad de la aplicación de gel de aloe vera al 25% en el tratamiento de ES tipo I, II y III.

Materiales y Métodos: Muestra estuvo constituida por 14 pacientes portadores de prótesis de la Clínica odontológica UNAB. Tratamiento Grupo control: desgaste de prótesis, más aplicación de ADT; y masajear zona del paladar con lengua para fomentar irrigación. Grupo experimental: tratamiento con gel de Aloe vera al 25%, 3 veces al día. Ambos grupos se indicó mantener adecuada higiene oral y retiro nocturno de prótesis. Evaluación a los 7 días.

Resultados: de los pacientes con ADT, el 51,7% remitió en 7 días y el 42,9% en 8 días; aquellos pacientes que recibieron tratamiento con Aloe vera, el 71,4% remitió a los 7 días y el 28,6% a los 8 días.

Discusión: ES con ambos tratamientos remitió el 100%, resultados similares a los obtenidos por Camps(1) cuyo grupo control con placebo remitió el 89,5% y el grupo experimental con aloe vera al 25% remitió el 97%; al analizar los días de remisión de la ES, en este estudio el 71,4% de los pacientes que recibieron el tratamiento con Aloe vera remitió a los 7 días y el 28,6% remitió a los 8 días; a diferencia del estudio de Camps cuya enfermedad remitió a los 4,6 días. También puede ser comparado por estudio de Nápoles(2), cuyo tratamiento de la ES fue colutorio de Aloe vera y concluyó que tipos I y II de ES necesitaron menos tiempo para curar que los tipo III.

Conclusiones: no hay diferencia significativa en cuanto al tratamiento de ES con Aloe vera que con ADT.

Palabras claves: Estomatitis subprotésica, Aloe vera en gel, Acondicionador de tejidos.

ESTADO DE SALUD ORAL EN NIÑOS DE PROGRAMA GES 6 AÑOS, CESFAM FUTRONO-CHILE, 2015

Constanza M. Arriagada Merino, Bettina C. Molt Cancino
Tutor: Hugo Olave Castillo
Universidad Austral de Chile

Introducción: En Chile, los últimos estudios muestran una alta prevalencia de caries, siendo un 70,3% en niños de 6 años (1). Por esto, el programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) de 6 años se implementó para disminuir estos altos índices en las poblaciones más vulnerables, como en la comuna de Futrono, donde el 89% de la población se atiende en el Sistema de Salud Público (2).

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar el estado de salud oral en niños del programa GES de 6 años, atendidos durante el año 2015 en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Futrono, Chile.

Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo. Fueron revisadas 149 fichas clínicas de niños atendidos en el programa GES de 6 años durante el año 2015 y se determinó la historia de caries mediante el registro de los índices ceod y COPD. Los resultados se presentaron a través de estadística descriptiva. Para la realización de este estudio se contó con la aprobación de la Dirección del CESFAM.

Resultados: La frecuencia de caries en niños del programa GES 6 años en la comuna de Futrono fue de 68,97%. El promedio del índice ceod para el total de los niños atendidos fue 3,61, mientras que el índice COPD fue de 0,07.

Discusión: La frecuencia de caries resultó menor con respecto a los datos generales de Chile del año 2007. Sin embargo, 50,4% de los niños provienen de sectores rurales y sus resultados están por sobre los promedios nacionales. Esto podría relacionarse con el estilo de vida, inexistencia de agua fluorada, y menor acceso a programas dentales.

Conclusión: Es necesario implementar políticas públicas en salud oral para los sectores más alejados y vulnerables de Chile.

Palabras claves: Caries, COPD, GES, niños, Chile.

ESTUDIO *IN VITRO* DEL EFECTO DE BEBIDAS GASEOSAS CON DISTINTOS ENDULZANTES SOBRE EL CRECIMIENTO DE *STREPTOCOCCUS MUTANS*

Francisca Ponce M, Francisca Álvarez Q, Pablo Cerda L.
Tutor: Manuel Velásquez
Universidad del Desarrollo

Introducción: Coca-Cola y Red Bull son bebidas gaseosas reconocidas a nivel mundial, encontrándose en más de 165 países. La cantidad de endulzantes que estas poseen rondan entre un 5% y 14% del producto total (1), siendo la sacarosa el principal agente en el proceso de cariogénesis. La caries es una enfermedad multifactorial, producida por la degradación de carbohidratos orales en ácidos afectando la superficie dentaria (2).

Objetivo: Determinar el efecto *in vitro* de un grupo de bebidas gaseosas con distintos endulzantes sobre el crecimiento de cepas de *Streptococcus mutans* (SM).

Materiales y métodos: Se seleccionaron bebidas endulzadas con sacarosa, glucosa, sucralosa, ciclamato, acetasulfamok, aspargo y estevia; cuyas marcas comerciales corresponden a Coca-Cola normal, light, zero y life, Red Bull normal y light (3,4). Se sembraron cepas de SM en placas de agar *mitis salivarius* (MS) al 20% de sacarosa, realizando celdillas en donde se administraron cada una de las bebidas más el control (+) de clorhexidina y (-) de agua destilada. Posteriormente se inocularon 6 caldos de cultivo MS con cepas de SM y las bebidas, realizando diluciones al 100%, 50%, 10% y 5%. A partir de estas diluciones se realizó un conteo directo de bacterias y un recuento de colonias aisladas mediante dilución seriada en agar.

Resultados: Coca-Cola y Red Bull endulzadas con sacarosa fueron las bebidas que presentaron el efecto más favorecedor sobre el crecimiento de SM, y Coca-Cola Life endulzada con estevia la que menos lo promueve.

Discusión: A pesar de que estudios describan un efecto antibacteriano de la estevia en estado puro (5,6), la Coca-Cola endulzada con estevia si presentó crecimiento bacteriano, deduciendo que al interactuar con los otros componentes presentes en la bebida la capacidad antibacteriana disminuye.

Conclusión: La presencia de edulcorantes artificiales en las bebidas gaseosas no inhiben el crecimiento de la principal bacteria responsable de la caries, a pesar que la evidencia científica sugiere que los edulcorantes comerciales tienen menor potencial cariogénico que la sacarosa producto de la incapacidad de SM para metabolizar estos edulcorantes con la misma eficiencia con la que fermenta a la sacarosa.

GRADOS DE SEVERIDAD Y PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN GRUPO DE ESCOLARES DE SANTIAGO PREVALENCIA DE MALOS HÁBITOS ORALES Y SU ASOCIACIÓN CON ANOMALÍAS DENTOMAXILARES

María Ignacia Sarquis, Begoña Moreno, Nicole Sabelle
Tutor: María Consuelo Fresno
Universidad de Chile

Introducción: La Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) es un defecto cualitativo del esmalte de probable origen sistémico y desencadenantes locales que afecta a primeros molares definitivos pudiendo comprometer los incisivos permanentes. Esta patología se presenta clínicamente diferente, va desde manchas opacas bien definidas de color variable en el esmalte, hasta un compromiso importante de estructura adamantina. En Chile, existen escasos estudios respecto a la severidad de esta patología y se desconoce la distribución del grado de severidad con que se presenta, información importante que permitiría relacionar la necesidad real de tratamiento de los pacientes que sufren esta condición.

Objetivo: Determinar grado de severidad, distribución y patrón de afectación de HIM en niños de 6 a 12 años en Santiago.

Materiales y métodos: Fueron examinados 635 escolares de 6 a 12 años de distintos colegios categorizados según estrato socioeconómico de Santiago, por dos investigadores calibrados (Kappa 0,94) que evaluaron y diagnosticaron HIM utilizando criterios de la Academia Europea de Odontopediatría. Para determinar el grado de severidad se usó la clasificación de Mathu-Maju y Wright y el patrón de distribución se realizó con la clasificación de Jälevik y col. Se determinó la distribución de cada grado de severidad y patrón de dientes afectados en este grupo de escolares.

Resultados: La prevalencia de HIM fue de 11,8%, sin existir diferencia significativa entre hombres y mujeres. El grado de severidad leve fue el más frecuente en los escolares afectados con HIM (56%); moderada con 20% y severa con 24%. El patrón de distribución encontrado fue variable, en 51 escolares (68%) estaban involucrados sólo primeros molares permanentes (patrón tipo I), 21 (28%) mostraban molares y al menos un incisivo superior o inferior afectado (patrón tipo II). Y finalmente, 3 escolares (4%) presentaron alteración en primeros molares, incisivos superiores e inferiores.

Conclusión: En esta muestra de escolares de 6 a 12 años con MIH, el grado de severidad leve fue el más frecuente y el patrón de distribución más prevalente fue el tipo I.

Palabras claves: Hipomineralización Incisivo Molar, Severidad, Patrón Distribución.

RIESGO CARIOGÉNICO SEGÚN MOMENTOS DE AZÚCAR Y FRECUENCIA DEL CEPILLADO EN ALUMNOS ODONTOLÓGIA UDD CONCEPCIÓN

Andrea Núñez Gutiérrez, Yéxica Opazo Valdes, Ignacio Reveco Jara
Tutor: Gabriela Ibañez Figueroa
Universidad del Desarrollo

Introducción: La caries dental es una enfermedad altamente prevalente tanto en la población infantil como en la adulta. Los universitarios, al sufrir una variación de su estilo de vida, suponen un cambio en los hábitos dietéticos y su dedicación a la higiene oral, que puede llevar a un aumento del riesgo cariogénico.

Objetivo: Evaluar el riesgo cariogénico según momentos de azúcar y frecuencia del cepillado en alumnos de primero y quinto año de la Universidad del Desarrollo, el año 2014 y 2015.

Metodología: Se realizó un estudio de Corte Transversal en el que se aplicó un cuestionario autoadministrado a 95 alumnos de primer año y 99 alumnos de quinto año.

Resultado: No se encontraron diferencias significativas en cuanto al riesgo cariogénico según frecuencia de cepillado (valor $p= 0,786$), sin embargo existe una diferencia significativa al comparar el riesgo cariogénico según momentos de azúcar (valor $p= 0,0258$), existiendo mayor riesgo cariogénico según ésta variable en alumnos de primer año.

Conclusión: Existen variaciones significativas del riesgo cariogénico en cuanto a los parámetros medidos al comparar ambos grupos, y a la vez existen múltiples variables y mediciones que pueden considerarse para ser incluidas en futuras investigaciones.

Palabras claves: Momentos de azúcar, frecuencia de cepillado, riesgo cariogénico, curso, caries.

**I CONGRESO CIENTÍFICO INTERDISCIPLINARIO:
“DESAFIOS DE LA ODONTOLOGIA MODERNA”**

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

1. ABORDAJE EN FRACTURA PANFACIAL – REVISION DE LA LITERATURA.
2. ACCION DE LA CHX EN LA PREVENCION DE MUCOSITIS INDUCIDA POR RADIOTERAPIA.
3. ACTUALIZACIÓN EN TRATAMIENTO DE CARIES DENTINARIA PROFUNDA EN DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES.
4. ACTUALIZACION SOBRE EL MANEJO Y CUIDADO DENTAL EN PACIENTES CON PARALISIS CEREBRAL.
5. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE LASER UTILIZADOS EN LA TERAPIA QUIRÚRGICA CONVENCIONAL.
6. ASOCIACIÓN DE FARINGOPLASTÍA Y APNEA DEL SUEÑO EN TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA VELOFARINGEA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
7. ASOCIACIÓN ENTRE LACTANCIA MATERNA Y CARIES DE LA TEMPRANA INFANCIA
8. BLOQUEO DE LA ENZIMA GLUCOSILTRANSFERASA Y SU RELACIÓN CON LA PREVALENCIA DE CARIES.
9. BRUXISMO DEL SUEÑO Y SU RELACIÓN CON TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO EN NIÑOS/AS.
10. CALIDAD DE IMAGEN EN RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR ASOCIADA AL USO DE MATERIALES DENTALES
11. CARIES TEMPRANA DE LA INFANCIA Y FACTORES DE RIESGO REVISIÓN DE LA LITERATURA.
12. CITOLOGÍA EXFOLIATIVA EN DETECCIÓN PRECO DE CÁNCER ORAL Y LESIONES PREMALIGNIZANTES.
13. CONSIDERACIONES FRENTE A UNA EXTRACCIÓN DENTAL EN PACIENTE ANTICOAGULADO.
14. CORTICOTOMÍA ALVEOLAR SELECTIVA COMO COADYUDANTE AL TRATAMIENTO ORTODÓNICO REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
15. DEFICIENCIA MASTICATORIA RIESGO DE DISFUNCIÓN COGNITIVA.
16. EFECTIVIDAD DEL USO DE MATRIZ DÉRMICA ACELULAR EN RECUBRIMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES
17. DIÁGNOSTICO DE MALFORMACIONES FACIALES POR DISMORFOSIS MANDIBULARES. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
18. ELEVACIÓN DEL CAJÓN PROXIMAL, VENTAJAS DE LA TÉCNICA.
19. EPULIS FISURADO, UNA PATOLOGÍA FRECUENTE EN LA TERCERA EDAD.
20. ETIOLOGÍA DE LA GLOSITIS ROMBOIDAL MEDIA, REVISION ACTUAL DE LA LITERATURA.
21. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL USO DE PROTESIS REMOVIBLE EN ADULTOS MAYORES, REVISION BIBLIOGRAFICA.
22. FOTOBIMODULACIÓN EN EL TRATAMIENTO PERIODONTAL.
23. FUERZA DE UNIÓN ADHESIVA EN AMELOGÉNESIS IMPERFECTA.
24. GAS OZONO COMO DESINFECTANTE ALTERNATIVO EN LA TERAPIA ENDODÓNTICA.

25. LESIONES ORALES Y OTROS PROBLEMAS DE SALUD BUCAL EN CONSUMIDORES DE COCAÍNA.
26. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE PACIENTES CON TRATAMIENTO DE BIFOSFONATOS.
27. ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES MANEJO DE PACIENTES CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA.
28. PACIENTES FUMADORES EN EL FRACASO DE IMPLANTES DENTALES. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
29. ROL DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL CRÓNICA EN EL ALZHEIMER.
30. SELLADO INMEDIATO DE DENTINA EN RESTAURACIONES INDIRECTAS.
31. TERAPIA FOTODINÁMICA COMO COADYUVANTE EN TRATAMIENTO DE PERIODONTITIS Y PERIIMPLANTITIS. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
32. TIEMPO ÓPTIMO DE FIJACIÓN DE EPITELIO EN FORMALINA 10% TAMPONADA MEDIANTE INMUNOEXPRESIÓN DE CITOQUERATINA 5-6.
33. TRANSMIGRACIÓN DENTARIA.
34. TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON SÍNDROME NEVO BASOCELULAR.
35. TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y NO FARMACOLÓGICOS DE XEROSTOMÍA.
36. TUMOR ODONTOGÉNICO QUERATOQUÍSTICO MAXILAR. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y REPORTE DE UN CASO.
37. USO DE CRIOTERAPIA COMO TRATAMIENTO DE MUCOSITIS ORAL EN PACIENTES BAJO QUIMIOTERAPIA.
38. USO DE LA CLORHEXIDINA COMO TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA ALVEOLITIS.
39. USO DE TECNOLOGÍA LÁSER PARA DISMINUIR EL DOLOR.
40. UTILIZACIÓN DE INJERTOS MICROVASCULARIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR SECUNDARIO AL CÁNCER ORAL.
41. UTILIZACIÓN DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN EL TRATAMIENTO DEL BRUXISMO.

ABORDAJE DE FRACTURA PANFACIAL: REVISIÓN DE LA LITERATURA

Claudia Rebolledo
Tutor: Catalina Osses.
Universidad de Talca

Introducción: Las fracturas panfaciales corresponden a las que involucran los tres tercios faciales, comprometiendo la mandíbula y el cóndilo mandibular en un 80% de los casos, maxilar, el complejo cigomático-maxilar, huesos frontal y naso-orbito- etmoidales. Su etiología corresponde a traumas de alta velocidad, armas de fuego y accidentes vehiculares. El manejo de estas fracturas constituye un desafío para los clínicos debido a la alta incidencia de problemas postoperatorios como mal oclusiones, aumento del ancho inter-cigomático y disminución de la armonía facial.

Metodología: Se realizó búsqueda en las bases de datos: MEDLINE, PUBMED, EMBASE, COCHRANE, utilizando la estrategia; (((*"panfacial fractures approach"*) OR (*"panfacial fracture management"*))). Se incluyeron artículos publicados en los últimos 5 años, reportes de casos y estudios prospectivos de las secuencias *"Bottom Up-Inside Out"* y *"Top down-Outside In"*. Los artículos fueron seleccionados de forma manual en base a abstract, información y palabras claves.

Resultados: De 32 aciertos se preseleccionaron 15 artículos, de los que finalmente se seleccionaron 7 artículos que cumplían los criterios de inclusión. Estos resultados señalan que el abordaje *"Bottom Up-Inside Out"* es el indicado en pacientes con integridad dentaria, siendo el área oclusal usado como base de referencia para la reconstrucción facial y estabilidad posterior.

Conclusión: El manejo de las fracturas panfaciales debe ser interdisciplinario, con la finalidad de mantener las proyecciones faciales, reducir las fracturas y mantener soporte esquelético mediante fijaciones rígidas. La mayoría de los autores refiere al área oclusal como base estable para la reconstrucción del tercio superior de la cara empezando por fijación rígida maxilo-mandibular y luego en las fracturas condilares y sínfisis mandibular, utilizando el abordaje *"Bottom Up-Inside Out"* en pacientes con relativa integridad dentaria.

ACCIÓN DE LA CLORHEXIDINA EN LA PREVENCIÓN DE MUCOSITIS INDUCIDA POR RADIOTERAPIA

Macarena Hernaiz, Katty Cifuentes, Nikoll Masquiaran

Tutor: Macarena Sánchez Zemelma

Universidad del Desarrollo

Introducción: La mucositis inducida por radiaciones es una reacción inflamatoria que se presenta como un aumento de la coloración blanca de la mucosa oral y es una consecuencia de la descamación y de una maduración de las células del epitelio oral. Uno de los métodos utilizados para prevenir esta afección es el uso de la clorhexidina en combinación con una correcta higiene oral.

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura disponible en bases a datos electrónicos: Cochrane Library, Lilacs, Scielo, ScienceDirect y Naturereviews publicada entre los años 2002 y 2012. Se seleccionaron estudios vinculados con la mucositis y reportes de casos clínicos. Las palabras claves utilizadas fueron: clorhexidina, mucositis, radioterapia.

Resultados: De los 36 artículos encontrados, se seleccionaron 16 que se ajustaron con los objetivos y criterios del trabajo. Se excluyó a aquellos que no contenían las palabras claves en el título y/o resumen.

Discusión: Se ha demostrado que uno de los tratamientos preventivos es el uso de la clorhexidina, el cual es un antiséptico que presenta un amplio espectro antimicrobiano. Por sus características catiónicas posee la propiedad de unión a la mucosa oral. La clorhexidina elimina las partículas de alimentos que se pueden acumular ocasionando crecimiento bacteriano y al ser utilizada al 0,12% presenta excelentes resultados en la promoción de la salud oral, reduciendo la severidad y duración en pacientes sometidos a radioterapia en un estado de neutropenia severa.

Conclusión: En el tratamiento de la mucositis ningún principio activo ha demostrado su superioridad respecto a los demás, sin embargo, una correcta higiene bucal como profilaxis con clorhexidina, reduce su incidencia y gravedad, gracias a su acción antiséptica.

ACTUALIZACIÓN EN TRATAMIENTO DE CARIES DENTINARIA PROFUNDA EN DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES

Paula Contreras; Cristián Mc – Lean
Tutor: Arlette Vera
Universidad de Talca

Introducción: Terapias mínimamente invasivas (TMI) se proponen para caries dentinaria profunda (CDP) en dientes temporales (DT) y dientes permanentes (DP) con diagnóstico de pulpa normal o pulpitis reversible, deteniendo actividad de caries y evitando riesgo de perforación pulpar durante el procedimiento. Tratamiento restaurativo atraumático (ART) se realiza en DT, eliminación parcial de caries (EPC) en DT y DP; más actualizado, remoción selectiva de caries (RSC).

Metodología: Búsqueda realizada con términos: *dental caries OR dentine caries AND deep caries AND caries removal OR minimally invasive dentistry OR incomplete excavation*, en bases de datos PubMed y Cochrane Library. Artículos seleccionados en base a información del título, cuerpo del resumen y búsqueda de palabras claves; se analizaron ensayos clínicos en humanos, inglés, últimos 6 años, excluyendo las coincidencias entre bases de datos, revisiones y reportes de casos.

Resultados: 2665 artículos obtenidos, 12 cumplen con criterios de inclusión y exclusión establecidos; las TMI descritas en los artículos son ART, con instrumental manual, eliminando tejido reblandecido; eliminación parcial de caries (EPC), que elimina parcialmente el tejido blando del piso de la cavidad y por completo de las paredes, efectividad demostrada en los estudios, y RSC.

Discusión: El enfoque de tratamiento actual de CDP ha presentado cambios con el tiempo, se ha propuesto la EPC. Según el *International Caries Consensus Collaboration* la actual TMI es RSC, que elimina solo la dentina suave, diferenciándola de la dentina de cuero, firme y dura; sin embargo, son necesarios ensayos clínicos controlados y randomizados para esta TMI. Tratamientos tradicionales para CDP como eliminación completa de la lesión, recubrimiento indirecto y step wise han quedado obsoletos.

Conclusión: La actual TMI para CDP en DT y DP descrita en la literatura corresponde a RSC, que no difiere en procedimiento de EPC.

Palabras claves: Caries dentinaria profunda, eliminación parcial, remoción selectiva, dentina suave.

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL MANEJO Y CUIDADO DENTAL EN PACIENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL

Felipe Cid M., Francisca Ponce M., Pablo Cerda L.
Tutor: Manuel Velásquez C.
Universidad del Desarrollo

Introducción: La parálisis cerebral (PC) es la forma más común de discapacidad neuromuscular que afecta niños. Se caracteriza por un trastorno motor no progresivo de la postura y movimiento debido a una lesión en el desarrollo del cerebro. A menudo se acompaña de epilepsia, problemas musculoesqueléticos secundarios y alteraciones de la sensación, percepción, entre otros. Una función inadecuada del sistema masticatorio en los niños con PC hace que el manejo odontológico y opciones de tratamientos para este tipo de pacientes sea difícil y requiera de un tratante con conocimientos y que sepa manejar la situación de modo que la atención prestada sea la mejor posible.

Materiales y métodos: Se realizaron búsquedas en la base de datos de MEDLINE vía PubMed y EBSCO (2010-2016), idioma inglés, tipo revisión bibliográfica, sistemática, meta-análisis y ensayos clínicos randomizados, sin importar el sexo ni la edad.

Resultados: Los problemas neuromusculares inherentes a PC pueden afectar la salud bucal de manera significativa de varias maneras, como por ejemplo cambios en la estructura de la región orofacial, desarrollo de hábitos parafuncionales, problemas de alimentación, dificultades para mantener una buena higiene oral, y barreras en el acceso a cuidados orales.

Discusión: La discapacidad del centro neuromotor junto con las alteraciones sensitivas, de comunicación y comportamiento

Conclusión: Los problemas neuromusculares inherentes a PC pueden afectar la salud bucal de manera significativa de varias maneras, como por ejemplo cambios en la estructura de la región orofacial, desarrollo de hábitos parafuncionales, problemas de alimentación, dificultades para mantener una buena higiene oral, y barreras en el acceso a cuidados orales deben tenerse en cuenta al proporcionar tratamiento dental a los pacientes con PC. Para un buen manejo es de suma importancia proporcionar óptimos cuidados orales en el ambiente menos restrictivo, con la seguridad del paciente y la comodidad como principales preocupaciones (2). La habilidad para acceder a cuidados dentales apropiados ha sido durante mucho tiempo un problema para las personas que tienen discapacidad. Los odontólogos deben ser considerados miembros de equipos de profesionales involucrados en la optimización de la salud de las personas con PC brindando de esta manera la mejor atención médica posible.

Palabras claves: Parálisis cerebral, manejo odontológico, salud oral.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE LASER UTILIZADOS EN LA TERAPIA QUIRÚRGICA CONVENCIONAL

Romina Hernández Espinosa; Alexander Silva Faúndez

Tutor: Daniel Cartes González

Universidad San Sebastián

Introducción: La actual terapia laser posee propiedades físicas que la caracterizan y provocan diferentes respuestas en el tejido irradiado mediante procedimientos sencillos y mínimamente invasivos. La evidencia reciente demuestra que tiene potencial de mejorar los resultados terapéuticos y por lo tanto ser un valioso complemento al tratamiento convencional.

Objetivo: Comparar los diferentes tipos de laser utilizados en el tratamiento periodontal convencional. Contrastar los beneficios con efectos secundarios. Revisar resultados clínicos e histológicos de la terapia como coadyuvante.

Materiales y métodos: La búsqueda se realizó en base de datos EBSCO Dentistry & Oral Sciences Sources, SCielo, Redalyc y Ovid. Los términos de inclusión fueron periodo 2010-2016, texto español e inglés. Palabras claves: Laser, periodoncia, terapia quirúrgica no convencional.

Resultados: La búsqueda realizada arrojó 72 artículos, de los cuales se seleccionaron 12, que cumplían con los criterios de selección. Cinco fueron trabajos de investigación y siete revisiones sistemáticas.

Discusión: Los estudios demostraron que los 4 tipos de láser son efectivos como coadyuvantes en la terapia periodontal no quirúrgica generando resultados benéficos tanto clínicos como histológicos. Laser Erbio demostró mejores resultados en la eliminación del cálculo generando mínimos efectos secundarios, sin embargo, se requieren ensayos clínicos longitudinales.

Conclusión: La terapia láser debe considerarse específicamente para casos moderados a avanzados de periodontitis logrando resultados en relación a reducción de PS de 1 mm en comparación con grupo control en un periodo de 6 meses y de aproximadamente 1 mm de ganancia de inserción clínica en el mismo periodo versus grupo control.

ASOCIACIÓN DE FARINGOPLASTÍA Y APNEA DEL SUEÑO EN TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA VELOFARÍNGEA, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Cristian Bustos C, Estefanía Castro F, Carolina Carrasco L.
Tutor: Sebastián Zapata B.
Universidad de Chile

Introducción: Insuficiencia velofaríngea (IVF) es el funcionamiento inadecuado del esfínter velofaríngeo durante el habla. Signos que permiten identificación de esta alteración son: hiperrinofonía y emisión nasal. Pacientes con fisura labio palatina (FLP) que sufren IVF son tratados mediante faringoplastia para su corrección. Consiste en desplazar mucosa y velo del paladar hacia posterior, acercando éste a la pared faríngea, suturándolo a un colgajo tallado en la misma. El objetivo de esta revisión es conocer asociación entre faringoplastia y apnea del sueño (SAOS) u obstrucción vía aérea secundaria.

Metodología: Se realizó búsqueda de evidencia en base de datos PubMed, utilizando términos *Mesh "Cleft Palate" AND "Velopharyngeal Insufficiency" AND "Sleep Apnea, Obstructive"*. Posteriormente se filtraron revisiones sistemáticas y estudios clínicos

RESULTADOS: Se hallaron 2 revisiones sistemáticas y 13 estudios clínicos. Seleccionamos 2 revisiones sistemáticas y 1 estudio clínico. El resto fue excluido por no referirse específicamente a faringoplastia y SAOS. La literatura presenta gran variación respecto a la prevalencia de SAOS secundario a faringoplastia, desde un 3,33% al 90% en otros estudios. Se realizó búsqueda de evidencia en base de datos PubMed, utilizando términos *Mesh "Cleft Palate" AND "Velopharyngeal Insufficiency" AND "Sleep Apnea, Obstructive"*. Posteriormente se filtraron revisiones sistemáticas y estudios clínicos. Existen múltiples opciones quirúrgicas para tratar IVF. Es fundamental un equipo multidisciplinario para determinar tratamiento apropiado. Existe falta de estandarización para medir resultados de faringoplastia respecto al habla. El riesgo de SAOS postoperatorio debe ser discutido previa cirugía.

Discusión: Existen diferentes alternativas quirúrgicas para la resolución de IVF, se deben evaluar fortalezas y debilidades de cada una. Faringoplastia se presenta como opción altamente difundida, que parece presentar ventajas respecto a hiperrinofonía y emisión nasal, pero resultados adversos en obstrucción de vía aérea

Conclusión: Existe tendencia a presentar SAOS en pacientes sometidos a faringoplastia, no significativo estadísticamente. Se recomienda la realización de estudios de evidencia de alto nivel para confirmar o descartar con mayor certeza dicha asociación.

Palabras clave: Insuficiencia velofaríngea, faringoplastia, apnea del sueño.

ASOCIACIÓN ENTRE LACTANCIA MATERNA Y CARIES DE LA TEMPRANA INFANCIA

José Luis Valenzuela, Yasna Vásquez, Javiera Castillo

Tutor: Arlette Vera.

Universidad de Talca.

Introducción: La lactancia materna (LM), ha sido considerado uno de los métodos más eficaces de prevención en la reducción de mortalidad infantil, aportando múltiples factores protectores. Dentro de esto varios estudios han demostrado beneficios para la salud a corto plazo, pero no así como sus consecuencias en un consumo prolongado, pudiéndose asociar con caries de la temprana infancia (CTI), las cuales corresponden a lesiones de caries en niños menores a 71 meses.

Objetivo: Determinar asociación entre LM estándar y prolongada en relación a presencia de CTI.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo basado en búsqueda indexada en bases de datos: EBESCO, PROQUEST, PUBMED, utilizando patrones de búsqueda: breastfeeding, dental caries, early childhood, prolonged breastfeeding. Se incluyeron artículos científicos publicados en los últimos 10 años, en niños entre 0 a 4 años y pacientes sistémicamente sanos. Los artículos fueron seleccionados en base a la información del título, cuerpo y búsqueda de palabras claves.

Resultados: De 2378 aciertos se preseleccionaron 54 artículos que se relacionaban con el tema, de los que se seleccionaron 25 artículos que cumplían los criterios de inclusión.

Discusión: Se ha estudiado ampliamente la caries dental siendo complejo por su carácter multifactorial y etiología ecológica, por lo que es difícil evaluar sólo un parámetro de este proceso, es por ello que resulta fundamental valorar la prevalencia LM e identificar los factores asociados a la duración de esta; a modo de generar información que oriente políticas públicas en salud. Finalmente se sugiere realizar estudio prospectivo para poder hacer un seguimiento de los individuos en estudio y de esta manera tener un mayor control sobre las variables que pueden incidir en la formación de CTI.

Conclusión: Existe una relación inversa en LM, siendo un factor protector en niños una LM estándar y un indicador de riesgo en LM prolongada para CTI.

BLOQUEO DE LA ENZIMA GLUCOSILTRANSFERASA Y SU RELACIÓN CON LA PREVALENCIA DE CARIES

Javiera Poblete Vergara, Javiera Vergara Echeverría

Tutor: Javiera Guíñez Bascuñán

Universidad de Concepción

Introducción: El *Streptococcus Mutans* es (SM) es un agente etiológico de la caries dental. Dentro de sus factores de virulencia, se encuentra la enzima Glucosiltransferasa (GTF) la cual media la síntesis de polisacáridos necesarios para colonizar la superficie dentaria. Se postula que la inhibición de la GTF, sería un blanco terapéutico específico, que disminuiría la prevalencia de caries.

Metodología: Búsqueda en base de datos PubMed y Scielo, utilizando palabras claves como: "Caries", "Oral Biofilm", "*Streptococcus mutans*", "*Glucosyltransferases Inhibition*". Los criterios de inclusión incluyeron: año de publicación (desde 2010), idioma (inglés), GTF presente exclusivo en SM.

Resultados: De 96 artículos obtenidos se seleccionaron 20, estos demuestran que el uso de anticuerpos específicos para determinados fragmentos de la GTF y algunos agentes naturales, como propóleo, té oolong, disminuyen la prevalencia de caries in vitro mediante mecanismos que permiten inactivar la GTF y con ello evitar la colonización del SM en la superficie dentaria, disminuyendo la cariogenicidad del biofilm oral.

Discusión: Blancos terapéuticos que bloqueen la GTF, reduciendo la producción de glucanos, con ello disminuiría la prevalencia de caries, pero esta inhibición no puede considerarse como único medio de prevención, debido a que el proceso carioso posee múltiples factores. Por lo tanto, al utilizar inhibidores de la GTF, solo se contribuiría a la disminución de un factor de riesgo es por esto que los inhibidores de la enzima GTF, no debiesen ser utilizados por si solos, sino que debiesen ser utilizados como complemento a las medidas de prevención de caries dental.

Conclusión: No es posible determinar si es pertinente el uso de inhibidores de la GTF como productos anticariogénicos por si solos, debido a que se requieren de estudios más detallados para precisar los mecanismos de acción de la GTF y su repercusión en la cavidad oral.

BRUXISMO DEL SUEÑO Y SU RELACIÓN CON TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO EN NIÑOS/AS

María Antonieta Pérez
Autor: Pedro Saavedra Pérez
Universidad de Concepción

Introducción: Se entiende por bruxismo como la actividad musculo-mandibular repetitiva, donde se aprietan o rechinan los dientes mediante arrastramiento de la mandíbula. Tiene dos manifestaciones circadianas, Bruxismo despierto (BD) y Bruxismo del sueño (BS) estando su prevalencia entre un 3.5% a 40.6% en niños. Dentro de los trastornos respiratorios del sueño (TRS) el más estudiado es el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) por su gravedad.

Objetivo: El objetivo de este estudio es el de realizar una revisión de literatura científica actual sobre la asociación del bruxismo del sueño y los trastornos respiratorios del sueño en pacientes pediátricos.

Materiales y métodos: A partir de buscadores PubMed y Scielo se utilizó el logaritmo de "sleep apnea syndromes AND child AND bruxism". El criterio de inclusión fue de artículos escritos en inglés y español, publicados en los últimos 5 años.

Resultados: De un total de 126 artículos encontrados fueron seleccionados 11 según criterios de inclusión.

Discusión: Actualmente se manifiesta una relación de un 11,03 % de niños con BS que padecen SAOS .El estudio nos sugiere que los niños rechinan los dientes debido a una respuesta psicológica para incrementar la vía aérea reducida por SAOS. El BS por si solo está asociado débilmente con comportamientos problemáticos en el día de los niños/as, mientras que el BS asociado a SAOS presenta una relación directa y alta con estos comportamientos problemáticos en el día.

Conclusiones: Se encontró una relación directa entre el BS y los TRS en niños en la literatura reciente, sin embargo, faltan estudios fisiológicos que identifiquen claramente la relación entre BS y TRS, así como el de estandarizar el uso de cuestionarios en distintas zonas geográficas con el fin de llegar a datos más confiables.

CALIDAD DE IMAGEN EN RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR ASOCIADA AL USO DE MATERIALES DENTALES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

Fernán Gómez Valenzuela, María Paz Correa Wittke, Camila Amaru Farías Salinas

Tutor: Rodrigo Avendaño Sepúlveda

Universidad de Chile

Introducción: La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica imagenológica que no utiliza radiación ionizante. Esta técnica permite el análisis detallado de tejidos blandos, siendo útil en la identificación de lesiones. Sin embargo, presenta limitaciones frente al uso de ciertos metales que alteren la calidad de imagen obtenida, lo que disminuiría notablemente la sensibilidad de la técnica. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de la literatura sobre cuáles son los materiales dentales que contraindiquen el uso de RMN en el territorio máxilofacial.

Metodología: Se utilizó la herramienta de búsqueda Pubmed, mediante los términos MESH: Magnetic Resonance Imaging, Dental Materials, con filtro de idioma inglés y no más de 10 años de antigüedad de la base de datos MEDLINE.

Resultados: Se obtuvieron 217 resultados seleccionándose 19 artículos. La existencia de materiales metálicos como prótesis de rodilla o cadera y marcapasos cardíacos contraindican el estudio en base a RMN. Sin embargo, no todos los metales causan las mismas distorsiones o artefactos, estableciéndose que los metales nobles como el oro, plata, platino, paladio e iridio generan menos artefactos radiológicos. Por el contrario, metales no nobles como el cobre, cromo y níquel generan mayores distorsiones en la imagen.

Discusión: Restauraciones que contengan oro, amalgamas y elementos en base a titanio como los implantes dentales –que no presenten trazas de hierro en su superficie pues generarían considerables distorsiones- se consideran seguros para el estudio en base a RMN, no así las prótesis parciales removibles que presenten complejos retentivos en base a los metales no nobles.

Conclusión: Si bien existen contraindicaciones en el estudio en base a RMN en pacientes que usen elementos metálicos, estas no se basan en la potencial generación de daños en el paciente, sino que en la capacidad de generar imágenes sin distorsiones para el óptimo estudio del caso.

CARIES TEMPRANA DE LA INFANCIA Y FACTORES DE RIESGO: REVISIÓN DE LA LITERATURA

Constanza Araya Soto, Estefania Castro Flores, David Jaña Salinas
Tutor: Cristian Bersezio Miranda
Universidad de Chile

Introducción: La caries temprana de la infancia (CTI); forma única de caries que se desarrolla en dentición primaria, inmediatamente después de erupcionados los primeros dientes en infantes y preescolares (hasta 71 meses); es una enfermedad de carácter multifactorial. El manejo consiste en prevención y eliminación de la infección bacteriana, así como de los factores de riesgo (FR) que contribuyen a su desarrollo, y no solo al tratamiento de los síntomas y signos.

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica sobre CTI, FR asociados, y métodos de prevención y tratamiento.

Metodología: Búsqueda sistemática en PUBMED. Se utilizaron los términos, *“early childhood caries”*, *“risk factor’s”*, *“prevention”*, *“treatment”* se incluyeron estudios en inglés, de máximo 5 años y texto completo disponible

Resultados: Se seleccionaron 5 estudios. La CTI es un problema de salud pública. Dentro de FR asociados se encuentran: uso biberón nocturno, placa bacteriana, hábitos de higiene oral deficiente, temprana adquisición y colonización de Streptococos Mutans; cantidad y calidad de la saliva, patrón de erupción dentario, alteraciones estructurales de tejidos duros del diente, presencia de flúor en el medio oral, dieta, nivel socioeconómico, nivel educativo, limitada accesibilidad a programas de salud oral.

Discusión: El tratamiento de la CTI debe ser integral; partir por la prevención hasta llegar a la rehabilitación; educación de padres, de buenos hábitos de dieta e higiene. Debe empezar antes de que aparezcan las lesiones clínicamente. Solo restaurar los dientes afectados como única medida, no elimina la infección causante de la patología.

Conclusión: El mejor tratamiento de la CTI es la prevención. Debe comenzar durante la gestación. Estrategias están enfocadas en orientar a los padres, sobre FR de la enfermedad, dieta, biberón, control de placa, técnica de cepillado adecuada, uso de fluoruro, importancia del control odontológico periódico. Por lo tanto nuestra intervención debe ser temprana.

Palabras claves: Caries temprana de la infancia, factores de riesgo, prevención.

CITOLOGÍA EXFOLIATIVA EN DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER ORAL Y LESIONES PREMALIGNIZANTES

Patricia Acuña González, Joaquín Araya Morales, Marlene Vidal Flores

Tutor: Wendy Donoso

Universidad de Talca

Introducción: La detección precoz de atipias celulares y/o cambios displásicos en lesiones premalignizantes y lesiones incipientes de cáncer, resulta sumamente determinante en el pronóstico y sobrevida de los pacientes. Asimismo, su seguimiento requiere de una técnica sencilla y poco invasiva, como la citología exfoliativa, que mediante la evaluación de células aisladas podría ayudar en el diagnóstico.

Metodología: Se emplearon las bases de datos: PubMed, ISI Web of Science, Scielo, Elsevier y ProQuest Research Library. Los términos de búsqueda fueron cytology exfoliative AND oral cancer, cytology exfoliative AND precancerous oral lesions, cytology exfoliative AND oral premalignant injury, brush biopsy AND precancerous oral lesions, brush biopsy AND oral cancer. Se incluyeron estudios experimentales, con límite de fecha al año 2010. Se excluyeron revisiones bibliográficas y artículos repetidos.

Resultados: De 704 aciertos, se preseleccionaron 19 artículos que se relacionaban directamente con el tema, de los que finalmente se seleccionaron 14 que satisfacían los criterios de inclusión. En 10 de ellos, se afirma que la citología exfoliativa es una herramienta útil para detectar precozmente cáncer oral y lesiones premalignizantes, 3 indican su utilidad para el seguimiento de lesiones y 1 afirma que se puede emplear en el diagnóstico de cáncer oral.

Discusión: La muestra obtenida mediante citología exfoliativa puede ser sometida a una amplia variedad de tinciones; cada una entrega información relevante acerca de las características morfológicas celulares, permitiendo evaluar distintos criterios como relación núcleo citoplasma, grado de proliferación celular, formación de micronúcleos, entre otros, lo que podría influir en la comparación de sus resultados.

Conclusión: La literatura disponible nos señala el uso de citología exfoliativa oral como una herramienta complementaria y eficaz en la detección precoz de cáncer oral y lesiones premalignizantes.

Palabras clave: Citología exfoliativa, cáncer oral, lesiones premalignizantes.

CONSIDERACIONES FRENTE A UNA EXTRACCIÓN DENTAL EN PACIENTE ANTICOAGULADO

Victoria Gatica
Tutor: Pablo Reyes
Universidad de Talca

Introducción: Los anticoagulantes orales (ACO) se indican como prevención o tratamiento de cuadros trombóticos. Éstos buscan disminuir la capacidad de coagular; situación que puede generar complicaciones en actos quirúrgicos. En revisión literaria se pretende identificar consideraciones frente a una extracción dental en pacientes anticoagulados más frecuentemente reportadas.

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica computarizada en *PubMed*. En ella se incluyeron los términos: "(Tooth Extraction"[Mesh]) AND "Anticoagulants"[Mesh]. Se consideró toda la literatura de los últimos 10 años, en cualquier idioma, y en humanos.

Resultados: Se encuentran 51 resultados. 22 son considerados idóneos. Entre los motivos de exclusión están los artículos que no se referían a extracciones dentales en pacientes anticoagulados, y aquellos en los que no fue posible determinar consideraciones en el tratamiento de los pacientes. Dentro de las consideraciones reportadas se encuentra la evaluación de riesgo de trombosis, el uso de exámenes hematológicos, el manejo intrahospitalario del paciente.

Discusión: El riesgo de trombosis/hemorragia debe ser evaluado, pero aún se discute cuándo suspender los ACO. Los autores concuerdan en que el "International Normalized Ratio" (INR) es de gran valor predictivo y que el control del paciente debe ser exhaustivo, sin embargo, difieren en los tiempos de los mismos. Existen controversias con respecto al uso de Ácido Tranexámico como medida anticoagulante local o por vía oral para evitar la hemorragia ya que algunos autores consideran que éste es de un elevado valor y que no brinda reales ventajas.

Conclusiones: Con INR < 3 es posible realizar exodoncias sin complicaciones en pacientes anticoagulados. Las medidas de hemostasia local son efectivas en pacientes con ACO, junto con el monitoreo del paciente. La efectividad del ácido tranexámico está probada, pero no se justifica por su alto costo. Se sugiere manejo del paciente anticoagulado en recinto hospitalario con INR elevado.

CORTICOTOMÍA ALVEOLAR SELECTIVA COMO COADYUDANTE AL TRATAMIENTO ORTODÓNICO: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

María Jesús Cañete, Navarro, Valentina Navarro, María Francisca Ortiz

Tutor: Karinna Bórquez Ruedi

Universidad del Desarrollo

Introducción: Muchas rehabilitaciones orales se ven imposibilitadas o comprometidas por malposición dentaria, maloclusiones, etc. Lo que requiere de tratamiento ortodónico, sin embargo muchos de estos pacientes adultos rechazan el tratamiento producto de los largos tiempos y complicaciones que esto implica. Actualmente existe la la ortodoncia asistida por corticotomía (OAC), la cual se define como el procedimiento quirúrgico de osteotomía controlada y limitada a la tabla ósea cortical poco invasiva, que como ventaja adicional permite un patrón de remodelado óseo; combinado con fuerzas ortodónicas convencionales, acelerando el movimiento dental.

Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos electrónicas: Scielo, PubMed, EBSCO; desde el año 2010 en inglés y español. Se incluyeron casos clínicos y revisiones sistemáticas.

Resultados: De los 84 artículos encontrados, se seleccionaron 15 que se ajustaron con los objetivos y criterios del trabajo.

Discusión: La efectividad de la corticotomía alveolar selectiva como ayudante al tratamiento ortodónico ha sido demostrada, teniendo en cuenta que debe ser un procedimiento quirúrgico cuidadoso y un tratamiento ortodónico adecuado. El movimiento dentario debe iniciarse tras la cirugía y debe reactivarse cada 2 semanas mediante aparatología ortodónica. Se ha observado en diversos reportes clínicos que ésta técnica resulta en una disminución significativa en el tiempo; junto con menor probabilidad de reabsorción radicular y estabilidad postortodoncia

Conclusión: La OAC es un procedimiento prometedor pero hay muy pocos casos descritos en la literatura, por lo que se necesitan más estudios clínicos e histológicos, para analizar su efecto sobre los dientes y hueso, y evaluar la estabilidad postretención, el volumen de hueso formado, así como el estado periodontal y radicular tras el tratamiento de ortodoncia. Sin embargo es una buena opción para pacientes adultos o que simplemente quisieran un tratamiento más rápido en el tiempo.

Palabras claves: corticotomía, tratamiento ortodónico

DEFICIENCIA MASTICATORIA Y RIESGO DE DISFUNCIÓN COGNITIVA: REVISIÓN DE LA LITERATURA

Carolina Carrasco, Estefania Castro
Tutor: Andres Celis
Universidad de Chile

Introducción: La masticación, es importante no sólo para la ingesta de alimentos, sino también para preservar y promover la salud en general. Estudios recientes han demostrado que la masticación ayuda a mantener las funciones cognitivas en el hipocampo, una región del sistema nervioso central vital para la memoria espacial y el aprendizaje.

Objetivo: Determinar si existe asociación entre la deficiencia masticatoria y un mayor riesgo de disfunción cognitiva.

Métodos: Se realizó una búsqueda sistémica en PubMed con los términos “*mastication*” AND “*cognitive dysfunction*” Se incluyeron artículos en inglés, de los últimos 10 años con texto completo disponible.

Resultados: Se obtuvieron 26 artículos de los cuales 8 fueron seleccionados. La revisión propone que la presencia de dientes y la estimulación de la masticación, ayuda a conservar la función cognitiva, a su vez la deficiencia masticatoria se relaciona directamente con el desarrollo de disfunción cognitiva, como la demencia.

Discusión: Diversos estudios señalan una relación positiva entre masticación y cognición, sin embargo, existe escasez de información sobre los múltiples sustratos, sistemas de neurotransmisores y genes que interactúan entre sí y que modulan la neurogénesis hipocámpal inducida por la masticación.

Conclusión: A pesar de que diversos estudios proponen una asociación entre la deficiencia masticatoria y el mayor riesgo de disfunción cognitiva, se requieren estudios adicionales que examinen los mecanismos de esta asociación. La asociación positiva y el creciente envejecimiento de la población, otorgan al odontólogo un rol primordial, tanto en la prevención como en el tratamiento del desdentamiento, con el fin de disminuir el riesgo de desarrollo de patologías cognitivas en individuos susceptibles y mejorar la calidad de vida de los mismos.

Palabras clave: Masticación, disfunción cognitiva, demencia, hipocampo.

DIAGNOSTICO DE MALFORMACIONES FACIALES POR DISMORFOSIS MANDIBULARES. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Yasna Vásquez, José Luis Valenzuela Ramírez

Tutor: Fabián Quiroz

Universidad de Talca

Introducción: Las malformaciones faciales son cuadros clínicos que pueden implicar serias alteraciones estético-funcionales para el paciente. En algunos casos pueden ser manifestaciones de patologías subyacentes, alteraciones del complejo cráneo-cérvico-mandibular, acompañarse de dolor y/o malformación progresiva. Dado su carácter progresivo, es de suma importancia su diagnóstico oportuno.

Objetivo: Indagar en la literatura evidencia actualizada sobre diagnóstico de asimetrías faciales por malformaciones mandibulares (elongación e hiperplasia hemimandibular).

Metodología: Se realizó búsqueda en las bases de datos MEDLINE, EBSCO y COCHRANE. Utilizando la estrategia de búsqueda: “((facial asymmetry) and (condylar hyperplasia) and diagnosis)”. Se incluyeron estudios publicados en los últimos 10 años, artículos relacionados con diagnóstico de asimetrías faciales por malformaciones mandibulares (elongación e hiperplasia hemimandibular). Las publicaciones fueron seleccionadas manualmente en base a información del resumen, contenido del estudio y palabras claves utilizadas.

Resultados: De 106 aciertos se seleccionaron 34 artículos afines al tema que cumplían los criterios de inclusión y límites definidos. Los resultados principales señalan que los aspectos más estudiados fueron: características clínicas, evolución, estudio imagenológico, SPECT para determinar actividad de crecimiento óseo. La derivación para el tratamiento definitivo puede requerir evaluación ortodóncico-quirúrgica

Conclusiones: El diagnóstico de las asimetrías faciales es más certero al seguir protocolos estandarizados de evaluación. La combinación de exámenes clínicos durante un período mínimo 6 meses, modelos dentales, fotografías, conebeam, SPECT permiten hacer un diagnóstico y derivación correctos. Los distintos tipos de malformaciones mandibulares, específicamente elongación mandibular e hiperplasia condilar se determinan según su actividad y/o grado avance y actividad condroblástica.

EFFECTIVIDAD DEL USO DE MATRIZ DÉRMICA ACELULAR EN RECUBRIMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES

Javiera Castillo, Paula Contreras, Cristián Mc-Lean

Tutor: Héctor Robles.

Universidad de Talca

Introducción: Los pacientes consideran la recesión gingival (RG) un problema importante en estética dental (ED), pero también lo es la disminución de encía adherida (EA). Son variados los procedimientos de recubrimiento radicular (RR), una opción son injertos autógenos de tejido blando (IATB), con posible daño e incomodidad en sitios donantes; un material alternativo para reducir esto con resultados satisfactorios sería uso de matriz dérmica acelular (MDA).

Metodología: Búsqueda realizada con términos: ("*Gingival Recession/therapy*"[Mesh]) AND "*Acellular Dermis*"[Mesh] y *gingival recession* AND *acellular dermis* en bases de datos PubMed y Cochrane Library respectivamente. Artículos seleccionados en base a información del título, cuerpo del resumen y búsqueda de palabras claves; ensayos clínicos en inglés y en humanos, excluyendo coincidencias entre bases de datos, revisiones y reportes de casos.

Resultados: 36 artículos obtenidos, 10 cumplen con criterios de inclusión y exclusión establecidos; se evaluaron ensayos clínicos para RR y aumento de EA en RG tipo I y II de Miller, con mayor predictibilidad en resultados, utilizando sólo MDA o en combinación con otro procedimiento, como colgajo desplazado coronalmente (CDC).

Discusión: Difícil comparar resultados de estudios por distintos procedimientos quirúrgicos y tipos de MDA. Se necesitan estudios clínicos controlados y randomizados de larga data con criterios estandarizados en realización del injerto, además clasificar RG en individuales o múltiples; evaluar ED, profundidad al sondaje, nivel de inserción clínica, RR de RG, espesor y ancho de EA y área de RG.

Conclusión: MDA puede utilizarse para corregir defectos de RG de Miller clase I o II, y en conjunto con CDC se propone como enfoque válido para tratamiento de múltiples RG, mejorando el RR y aumentando la EA; de igual forma mejorando la ED, factor principal para el paciente, pudiendo reemplazar de esta manera el uso de IATB.

Palabras claves: Recesión gingival, matriz dérmica acelular, recubrimiento radicular.

ELEVACIÓN DEL CAJÓN PROXIMAL, VENTAJAS DE LA TÉCNICA INTRODUCCIÓN

María Jesús Mardones B, Pedro Negrete V.
Tutor: Livia Barrionuevo N.
Pontificia Universidad Católica

Introducción: La técnica de Elevación del cajón proximal (ECP), es una técnica de Odontología restauradora propuesta por Dietschi et al para facilitar y mejorar las condiciones clínicas durante la realización de Incrustaciones, cuando los márgenes proximales de las preparaciones se ubican subgingivales. El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión bibliográfica para dar a conocer las ventajas de la técnica.

Metodología: Se realizó la búsqueda bibliográfica en *GoogleScholar*, *sCielo* y *PubMed*, con los términos *inlay*, *proximal box elevation*, *composites*. Se incluyeron 6 artículos en inglés y texto completo.

Resultados: Andrej M. no encontró diferencias significativas entre dientes con o sin ECP en relación a integridad marginal y afirma que el sellado inmediato de la dentina (SID) puede ser utilizado de manera concomitante. Roland F. sostiene que la ECP otorga mejor adaptación marginal, realizando 3 aumentos de 1mm de resina fluida. Irina I, por otro lado, no asocia la ECP con mayor tasa de fracturas dentarias. C. Frese describe que la ECP otorga condiciones óptimas para el asentamiento de una correcta aislación absoluta, se demostró que los sistemas de autograbado exhibieron mayor cantidad de brechas en la interface adhesiva y no existe consenso entre los autores sobre cuál es el material óptimo a utilizar.

Discusión: Desde un punto de vista clínico, la ECP otorga ventajas con respecto a la técnica tradicional: facilita el procedimiento clínico, permite mejor control de los fluidos orales, óptima captación de márgenes durante la impresión, mejor control de excedentes de cementos y cuando el SID es realizado de manera concomitante, mejora el desempeño de los sistemas adhesivos, disminuye riesgo de contaminación dentinaria y dolor postoperatorio.

Conclusión: Aunque se requieren más estudios para definir qué material otorga mejor desempeño y a qué incrementos, la ECP es una técnica válida científicamente tanto in-vitro como in-vivo.

EPULIS FISURADO, UNA PATOLOGÍA FRECUENTE EN LA TERCERA EDAD: REVISIÓN DE LA LITERATURA

Opazo Yéxica, Hernaiz Macarena, Cifuentes Katty
Tutor: Macarena Sanchez Zenelman
Universidad del Desarrollo

Introducción: El épulis fisurado es una condición hiperplásica de la mucosa causada por un traumatismo crónico de baja intensidad por una prótesis dental mal ajustada. Es una lesión reactiva de la mucosa oral a un exceso de presión mecánica sobre la mucosa. En la porción central de cada masa hay una ranura ó una invaginación, la pestaña de la prótesis encajará en estas ranuras. La naturaleza crónica de la lesión hace que sea asintomática produciendo dolor sólo al ulcerarse. La encontramos frecuentemente en el vestíbulo del maxilar superior y se manifiesta mayoritariamente entre la sexta y séptima década de vida.

Metodología: Se realizó una revisión de la literatura disponible en bases de datos electrónicas: PubMed, Cochrane Library, Lilacs y Scielo, publicada entre los años 2002 y 2014. Se seleccionaron estudios vinculados con la patología y reportes de casos clínicos. Las palabras claves utilizadas fueron: Épulis fisurado, épulis fissuratum.

Resultados: De los 35 artículos encontrados, se seleccionaron 10 que se ajustaron con los objetivos y criterios del trabajo. Se excluyó a aquellos que no contenían las palabras claves en el título y/o resumen.

Discusión: El épulis fisurado es una lesión inflamatoria de tipo hiperplásica producida por un trauma constante que ocurre con relativa frecuencia en la sexta y séptima década de la vida. El tiempo de evolución varía de semanas a meses. El correcto diagnóstico de la lesión debe establecerse mediante la anamnesis, exámenes clínicos y complementarios. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico dependiendo del tamaño de la lesión. Si el tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica de la lesión, ésta debe ser enviada posteriormente a un laboratorio para su estudio.

Conclusión: Debido la frecuencia del épulis fisurado, es de gran importancia que el odontólogo general tenga los conocimientos necesarios para un correcto diagnóstico temprano y un adecuado y oportuno manejo de esta patología ya que si bien se trata de un proceso crónico, si se acompaña de una mala higiene, esta patología podría agudizarse.

ETIOLOGÍA DE LA GLOSITIS ROMBOIDAL MEDIA, REVISIÓN ACTUAL DE LA LITERATURA.

Diego Cortez Espejo
Tutor: Ezequiel Candia Burgos
Universidad de la Frontera

Introducción: La glositis romboidal media (GRM) es una lesión de la mucosa lingual, atrófica, de forma romboidal, eritematosa, lisa, asintomática y con depilación de la zona afectada. Además, se ubica en la línea media de la lengua por delante de V lingual, aunque se han descrito lesiones paramediales. Se da mayormente en hombres y su etiología aun es desconocida y objeto de discusión.

Objetivo: determinar a través de una revisión de la literatura la etiología de la GRM.

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica en el metabuscador PUBMED, utilizando los algoritmos de búsqueda "*median rhomboid glossitis*" AND "*etiology*". El único filtro utilizado fue el de estudios en humanos. Se definió como criterios de inclusión todos los estudios disponibles que hablasen de la GRM y su etiología y se excluyeron los que solo mencionaban la patología o no estaba el texto completo disponible.

Resultados: Se obtuvieron 51 resultados de los cuales 10 se seleccionaron según los criterios de la metodología. 4 de estos eran estudios de cohorte, 2 casos clínicos y 4 revisiones bibliográficas.

Discusión: Antiguamente se creía que la GRM se debía a una alteración del desarrollo embrionario por una persistencia del tubérculo impar en la superficie de la lengua. También se ha descrito como una lesión erosiva relacionada con la deglución, el uso de prótesis, el tabaco y algunas especies bacterianas. Aunque, a decir verdad, la mayor parte de los estudios o revisiones hablan de una relación entre GRM y la candidiasis oral. Es precisamente esta relación de causa-efecto la que aún no ha sido dilucidada del todo.

Conclusión: Si bien existen reportes que relacionan la GRM con la candidiasis oral, son escasos, antiguos y de baja evidencia científica, por lo que aún faltan estudios significativos que avalen dicha relación.

Palabras claves: Glositis romboidal media, etiología, candidiasis oral, lengua atrófica.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL USO DE PROTESIS REMOVIBLE EN ADULTOS MAYORES, REVISION BIBLIOGRÁFICA

Nikoll Masquiaran, Katty Cifuentes, Macarena Hernaiz

Tutor: Macarena Sanchez Zemelman

Universidad del Desarrollo

Introducción: Dentro de la odontología, el adulto mayor (AM) es quien más necesita de tratamiento y en especial prótesis removible, donde en muchos casos a pesar de esta necesidad, no se logra una adherencia a ella producto de diversos factores.

Metodología: Se realizó revisión de la literatura disponible en bases de datos electrónicos: Cochrane Library, Lilacs, Scielo, ScienceDirect y Google académico, seleccionando estudios vinculados al tema. Las palabras claves fueron: prótesis, adulto mayor, factores.

Resultados: De los artículos encontrados, se seleccionaron 15 los cuales cumplían con los criterios del trabajo. Se excluyeron aquellos que no tuvieran las palabras claves en el título o resumen.

Discusión: Entre los factores influyentes en el uso de prótesis en el AM se encuentra el sexo siendo más afectado el femenino debido a una mayor preocupación por la salud (1), la edad, donde a mayor edad existe una menor adaptación neuromuscular (2), tipo de prótesis, no siendo tan importante su extensión sino más bien su ubicación, existe menos rechazo a ocupar la prótesis maxilar que la mandibular ya sea total o parcial (3, 4), la experiencia previa, un paciente que no utilizó antes tendrá más problemas de adaptación (5), estado de salud mental como depresiones o ansiedad ya que tienden a tener actitudes negativas (6, 7), la autopercepción en salud oral ya que la forma en que uno percibe su salud está relacionado con el bienestar (8, 9) y calidad de la técnica utilizada la cual no está en directa relación con la conformidad del paciente (10, 11).

Conclusiones: La frecuencia del uso de prótesis y su éxito está relacionado a diversos factores del portador de esta. Estudios internacionales han demostrado que la gran mayoría de las personas portadoras de prótesis manifiesta insatisfacción (12) y para contribuir a que esto no suceda es necesario conocer los factores que influyen.

FOTOBIMODULACIÓN EN EL TRATAMIENTO PERIODONTAL

Alexander Silva Faúndez, Romina Hernández Espinosa
Tutor: Daniel Cartes González
Universidad San Sebastián

Introducción: La fotobiomodulación ha sido utilizado como coadyuvante en el tratamiento periodontal no quirúrgico gracias a la bioestimulación a nivel periodontal con múltiples propiedades benéficas producto de la estimulación selectiva mitocondrial generando una aceleración del metabolismo celular por el aumento en la producción de ATP.

Objetivos: Establecer los beneficios clínicos y biológicos de la fotobiomodulación en el TPNQ. Describir las propiedades de la fotobiomodulación. Determinar mecanismos de acción en terapia periodontal.

Materiales y métodos: La búsqueda se realizó en base de datos EBSCO Dentistry & Oral Sciences Sources, SCielo, Redalyc y Ovid. Los términos de inclusión fueron periodo 2010-2016, texto español e inglés. Palabras claves: Fotobiomodulación, tratamiento periodontal no quirúrgico.

Resultados: La búsqueda realizada arrojó 72 artículos, de los cuales se seleccionaron 12, que cumplieran con los criterios de selección. 5 fueron trabajos de investigación y 7 revisiones sistemáticas.

Discusión: La terapia laser de bajo nivel al bioestimar los tejidos promueve cicatrización y regeneración de tejidos periodontales mediante el aumento de la actividad metabólica celular. Clínicamente se reduce significativamente la profundidad del saco periodontal y se obtiene una mejora en la ganancia de inserción clínica solo al ser utilizada como coadyuvante a la terapia.

Conclusión: La fotobiomodulación ha demostrado ser eficaz como complemento a la terapia periodontal al generar cambios biológicos y un efecto anti-inflamatorio lo que se traduce en beneficios clínicos tales como una reducción en la profundidad de sondaje y una ganancia de inserción. Adicionalmente esta terapia otorga una reducción en el dolor post-operatorio post procedimientos quirúrgicos.

FUERZA DE UNIÓN ADHESIVA EN AMELOGÉNESIS IMPERFECTA. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

David Jaña Salinas, Constanza Araya Soto, Pedro Negrete Valderrama
Tutor: Claudia Sommariva Miranda
Universidad de Chile

Introducción: La amelogénesis imperfecta (AI) corresponde a un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios que afectan el esmalte dentario. Clínicamente se pueden categorizar en 3 grupos: Hipoplásica, Hipomadurativa e hipocalcificación; y en ocasiones puede encontrarse asociada a síndromes. Una aproximación actual al tratamiento de AI son las restauraciones de composite, sin embargo, debido a la calidad del esmalte pueden tener una variable tasa de éxito. El objetivo de esta revisión es determinar la calidad de adhesión que existe entre restauraciones de composite y dientes afectados con amelogénesis imperfecta.

Metodología: Se realizó una investigación en el metabuscador PubMed, utilizando los términos MeSH: "Amelogénesis imperfecta", "bond" y "Bond strength", se excluyeron todos los artículos publicados hace más de 10 años.

Resultados: La búsqueda arrojó un total de 8 resultados, de los cuales basándose en el título y resumen disponible fueron incluidos 5 en la revisión.

Discusión: En general se ha observado que la fuerza de unión en dientes sanos es superior en relación a dientes afectados con AI, tanto en modelos experimentales in vitro como animales. Algunos estudios en ratones afectados con AI hipoplásica han mostrado mayor fuerza de unión utilizando adhesivo auto-grabante en relación al convencional, resultados que se contraponen a estudios in vitro. La desproteización con Hipoclorito de Sodio no ha mostrado influencias significativas en la fuerza de adhesión en dientes afectados en AI.

Conclusiones: Los pacientes afectados con AI presentan limitaciones funcionales como estéticas, pudiendo repercutir en su vida cotidiana. Las restauraciones de composite en dientes con AI presentan menor fuerza de adhesión en relación a dientes sanos. Los patrones, tiempo y las diferentes interacciones de los agentes de unión con el tejido dentario afectado por AI podrían influenciar el resultado de los tratamientos restauradores. Se necesitan estudios prospectivos sobre restauraciones adhesivas en pacientes afectados con AI.

GAS OZONO COMO DESINFECTANTE ALTERNATIVO EN LA TERAPIA ENDODÓNTICA

Javiera Castillo, Camila Cisterna, Paula Contreras
Tutor: Arlette Vera
Universidad de Talca

Introducción: El gas Ozono, producto de sus propiedades biofisiológicas, es un eficaz antiséptico de superficie utilizado en endodoncia como agente desinfectante de conductos radiculares durante la preparación biomecánica. Además, posee la capacidad de aumentar la circulación sanguínea y regular positivamente la respuesta inmune, favoreciendo la cicatrización apical. El propósito de la siguiente revisión bibliográfica es determinar la eficacia antibacteriana del gas ozono como agente desinfectante frente a otros irrigantes descritos en la literatura.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo basado en búsqueda en bases de datos: PUBMED, SCOPUS y PROQUEST, utilizando los términos indexados en base MESH, mediante la estrategia de búsqueda: ("*root canal therapy*" OR *endodontic*) AND *ozone* AND ("*root canal irrigants*" OR *disinfection*). Se incluyeron artículos científicos, publicados en los últimos 10 años, en idioma inglés. Se excluyeron duplicados entre bases de datos. Los artículos fueron seleccionados en base a la información del título, cuerpo y búsqueda de palabras claves.

Resultados: De 76 aciertos se preseleccionaron 13 artículos que se relacionaban con el tema, de los cuales 7 artículos cumplían los criterios de inclusión.

Discusión: La eficacia antibacteriana del gas ozono no ha tenido mayores mejoras en la disminución del recuento bacteriano en modelos *in vitro* comparada con otros métodos de irrigación, siendo utilizado de mejor manera como coadyuvante en terapias de irrigación con clorhexidina y con el uso de ultrasonido. Sin embargo, destaca su elevada biocompatibilidad y baja citotoxicidad respecto al hipoclorito de sodio, *irrigante gold* estándar en la terapia endodóntica. Se hace necesarios estudios prospectivos realizados en personas, que evidencien los beneficios de la utilización de ozono como agente desinfectante de conductos radiculares.

Conclusión: Existe una acción antibacteriana eficaz del ozono como desinfectante en la terapia endodóntica al ser usado con otros mecanismos y/o soluciones de irrigación, generando un efecto sinérgico.

Palabras claves: Ozono, desinfectante y endodoncia.

LESIONES ORALES Y OTROS PROBLEMAS DE SALUD BUCAL EN CONSUMIDORES DE COCAÍNA, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Ignacio Reveco Jara; Yexica; Opazo Valdés, Andrea Nuñez Gutiérrez.

Tutor: Yanira Antilef Sanhueza

Universidad del Desarrollo

Introducción: El uso y abuso de la cocaína es un fenómeno en crecimiento y cada vez son más evidentes los problemas derivados de su utilización. La aplicación de la cocaína sobre la mucosa de la boca puede causar, además de dolor agudo, lesiones en la cavidad oral.

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica mediante la consulta de bases de datos de los sistemas MEDLINE y PubMed con la utilización de descriptores como "cocaina" OR "cocaine" OR "lesiones orales, haciendo énfasis en la bibliografía encontrada de los últimos cinco años. Se revisaron trabajos tanto en idioma español como en inglés.

Objetivo: Describir los problemas orales que surgen como consecuencia del consumo de cocaína. Resultados: Los efectos del uso de la cocaína sobre la cavidad oral varían según su vía de administración. Por vía nasal están descritos casos de ulceración isquémica del paladar como consecuencia de la perforación del septo nasal. La cocaína fumada en forma de crack, puede producir lesiones ulcerosas o exofíticas en el paladar. Los individuos que usan cocaína con frecuencia tienden a sufrir bruxismo severo. Dado el efecto anorexígeno de la cocaína hay presencia de glosodinia, queilitis angular y una mayor incidencia de infección por candidas. El uso oral puede provocar erosión dental y su abuso provoca abrasión cervical y laceración gingival debido a un cepillado dental excesivamente vigoroso.

Discusión: Si bien la literatura reporta información sobre las lesiones que produce esta droga, son muy pocos los datos sobre el tratamiento y manejo que debe tener el odontólogo con pacientes con esta adicción.

Conclusiones: Debido al gran número de personas que consumen cocaína, el odontólogo debe estar familiarizado con este tipo de lesiones y debe incluir esa condición como parte del diagnóstico diferencial de las enfermedades necrotizantes y las recesiones gingivales agresivas sin causa etiológica aparente.

Palabras Clave: cocaína, lesiones orales, perforación del paladar, lesiones gingivales.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE PACIENTES CON TRATAMIENTO DE BIFOSFONATOS.

María-Francisca Ortiz, María-Jesús Cañete, María-Fernanda Romero

Tutor: Camila Romero Romero

Universidad del Desarrollo

Introducción: Bisfosfonatos son utilizados para la prevención y el tratamiento de enfermedades con resorción ósea, como la osteoporosis y el cáncer con metástasis ósea. Fármacos análogos sintéticos del pirofosfato que regulan el metabolismo óseo del calcio y fósforo, fusionándose a la hidroxiapatita e inhibiendo su reabsorción por osteoclastos. Su vida media en el torrente sanguíneo es entre 30 minutos a 2 horas y en el tejido óseo más de 10 años.

Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática de carácter narrativo en bases de datos electrónicas: Scielo, PubMed, EBSCO; desde el año 2005. Se utilizó como términos claves “bifosfonatos”, “odontología”, “osteonecrosis”.

Resultados: Se recomienda visita cada 6 meses al odontólogo, los procedimientos deben realizarse con precaución para evitar traumas, se prefiere obturaciones y endodoncias frente a la extracción, en caso de ser necesario se debe eliminar bifosfonatos 3 meses antes y después más terapia antibiótica.

Discusión: “Aproximadamente, el 70% de los pacientes que presentan ONAIB asociada al uso de bisfosfonatos, han sufrido previamente una exodoncia en la zona de la exposición ósea”. El riesgo aumenta con la manipulación dental e higiene deficiente, por lo que exponer el hueso a la flora de la cavidad bucal posterior a una exodoncia, se producirá una necrosis difícil de tratar.

Conclusión: Conocer los efectos y medidas frente a los bifosfonatos es fundamental para el profesional, para así brindar una correcta atención con el mínimo de riesgos. Bisfosfonatos son utilizados para la prevención y el tratamiento de enfermedades con resorción ósea, como la osteoporosis y el cáncer con metástasis ósea. Fármacos análogos sintéticos del pirofosfato que regulan el metabolismo óseo del calcio y fósforo, fusionándose a la hidroxiapatita e inhibiendo su reabsorción por osteoclastos. Su vida media en el torrente sanguíneo es entre 30 minutos a 2 horas y en el tejido óseo más de 10 años. Bisfosfonatos orales se usan para osteoporosis postmenopáusica, con un 0,04- 0,07% de riesgo en complicaciones con más de 3 años para su aparición, mientras que los endovenosos poseen un 0,8-12% de riesgo y las lesiones aparecen antes de los 6 meses. Últimamente la aparición de numerosos casos de osteonecrosis avascular inducida por bifosfonatos (ONAIB) a tomado gran relevancia, según Bagan et al. (2005).

ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES: MANEJO DE PACIENTES CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA

Javiera Poblete Vergara, Javiera Vergara Echeverría
Tutor: Javiera Guíñez Bascuñán
Universidad de Concepción

Introducción: La Epidermólisis Bullosa (EB) es un grupo de trastornos de piel y mucosa donde aparecen bulas espontáneamente o por fricción menor. La EB tiene efecto sobre la mucosa oral y puede influir en la prevalencia de la caries, el manejo de estos pacientes es de gran cuidado utilizado a veces la anestesia general para poder otorgarles tratamiento.

Metodología: Búsqueda en base de datos PubMed y Scielo, utilizando los conceptos “*Epidermolysis Bullosa*”, “*Dental Management*” con criterios de inclusión: Año de publicación (desde 2010), Idioma (inglés o español) y que tratan de pacientes odontológicos con EB.

Resultados: Se encontraron 103 resultados siendo seleccionados 18, todos concuerdan que tratar a estos pacientes es un desafío ya que la mucosa es sensible, hay muchas bulas y existe la posibilidad de causar nuevas lesiones, el paciente presenta también microstomía y atrofia del paladar, dificultando la alimentación y la higiene bucal, gracias a esto existe un alto riesgo de padecer caries y enfermedad periodontal (EP).

Discusión: Para poder prevenir caries y EP en estos pacientes, se comienza con educación tanto familiar como al equipo multidisciplinario tratante, explicando las repercusiones que la falta de higiene tiene sobre la cavidad oral. Por otra parte, en pacientes con EB, los tratamientos restauradores deben ser realizados a veces bajo anestesia general y con extremo cuidado de no ocasionar mayor daño en la frágil mucosa. Debido a esto, la prevención adquiere real importancia.

Conclusión: Pacientes con EB requieren tratamiento multidisciplinario, en cuanto al tratamiento dental debe ser mínimamente invasivo, evitando el trauma, está determinado básicamente en la educación y en medidas de higiene. El odontólogo debe estar en conocimiento sobre el manejo de estos pacientes haciendo necesaria la incorporación de esta materia en los planes de estudios actuales.

Palabras clave: “*Epidermolysis Bullosa*” “*Dental management*”

PACIENTES FUMADORES EN EL FRACASO DE IMPLANTES DENTALES. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Claudio Nicolás Arroyo Venegas, María Fernanda Abarca Vargas

Tutor: Clara Oliva

Universidad de Concepción

Introducción: Se ha descrito que fumar ocasiona una serie de daños para la salud, y según estudios recientes también sería un factor significativo en la supervivencia de los implantes dentales en el tiempo, es por esto que la siguiente revisión de la literatura tiene por objetivo determinar si existe asociación entre fumar y el riesgo de fracaso posterior a la inserción de implantes osteointegrados.

Metodología: Se realizó una búsqueda en Metabuscadores: *PubMed*, *Web of Science*. Criterios de inclusión: artículos originales en inglés, ensayos clínicos, estudios retrospectivos y meta-análisis, año de publicación entre 2011 y 2016.

Resultados: Se seleccionaron 14 artículos, 6 meta-análisis, 4 estudios retrospectivos y ensayos clínicos controlados.

Discusión: Se describe que fumar aumentaría el riesgo de pérdida de hueso marginal en la zona del implante, especialmente en hueso maxilar, debido a que disminuye la expresión de productos que estimulan la formación ósea, y retarda la cicatrización mediante una alteración en la síntesis de colágeno. Además, se asocia a un mayor porcentaje de infecciones postoperatorias, mayor probabilidad de sufrir periimplantitis, en comparación a los no fumadores, ya que los gases tóxicos del tabaco favorecen el crecimiento de biopelículas, que son las causantes de periimplantitis. Además, se describen como otras complicaciones la pérdida temprana del implante y mucositis.

Conclusiones: Los fumadores tienen un mayor riesgo de complicaciones, incluyendo infección, pérdida temprana del implante, mucositis y periimplantitis, en comparación con los pacientes que no fuman. Por lo que se vuelve importante, incentivar en los pacientes la prevención o cese del hábito de fumar. No obstante, no se puede concluir que este factor por si solo pueda desencadenar el fracaso del tratamiento, ya que es necesario considerar enfermedades o problemas de salud general que podrían contribuir al fracaso de implantes.

Palabras clave: *dental implants; implant survival; marginal bone loss; meta- analysis; smoking.*

ROL DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL CRÓNICA EN EL ALZHEIMER

Yasna Vásquez, Carolina Izeta, José Valenzuela

Tutor: Paola Morales

Universidad de Talca

Introducción: La enfermedad periodontal crónica (EP) es la inflamación asociada a la destrucción del tejido periodontal de soporte a causa de acumulación de biofilm bacteriano, pudiendo generar riesgos a nivel sistémico. La enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las principales causas de la demencia en el adulto mayor en todo el mundo, producido principalmente por la formación de depósitos de amiloide que provocan neurodegeneración. Ambas son enfermedades inflamatorias asociadas al factor de necrosis tumoral α . Por tanto, el objetivo es establecer en evidencia científica el rol de la EP en la EA.

Metodología: Estudio descriptivo basado en búsqueda indexada en bases de datos: EBESCO, PROQUEST, Pubmed, utilizando patrón de búsqueda “*Alzheimer disease*”, “*Alzheimer periodontitis*”, “*Alzheimer and periodontitis*”. Se incluyeron artículos científicos publicados en los últimos 10 años (2006-2016), pacientes adultos mayores (+60) diagnosticados con alzheimer y periodontitis. Los artículos fueron seleccionados en base a la información del resumen, contenido del estudio y búsqueda de palabras claves. Se excluyeron pacientes con consumo de antibióticos.

Resultados: De 2348 aciertos se preseleccionaron 75 artículos que se relacionaban con el tema, de los que finalmente se seleccionaron 23 artículos que cumplían los criterios de inclusión.

Discusión: Enfermedades inflamatorias afectan a nivel sistémico en diversos ámbitos. La EP puede afectar la EA a través de dos mecanismos, mediante citoquinas proinflamatorias y/o por medio de bacterias del biofilm, llegando por la circulación sanguínea o nervios periféricos, causando una inflamación sostenida en las células cerebrales afectando negativamente la función neuronal en la EA.

Conclusión: Según nuestros hallazgos la EP puede generar riesgo de padecer y aumentar la progresión de la EA, sin embargo, es necesario llevar a cabo mayor cantidad de estudios que avalen la EP como factor de riesgo en EA, para poder pesquisar y prevenir de forma temprana la enfermedad.

TERAPIA FOTODINÁMICA COMO COADYUVANTE EN TRATAMIENTO DE PERIODONTITIS Y PERIIMPLANTITIS. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Claudio Nicolás Arroyo Venegas, María Fernanda Abarca Vargas

Tutor: Clara Oliva

Universidad de Concepción

Introducción: La periodontitis como la periimplantitis se caracterizan por una micro flora diversa, capaz de destruir tejido óseo, cuyo tratamiento consiste en la eliminación de patógenos y en el mantenimiento de condiciones saludables. Esto supone en muchos casos una tarea difícil, por lo que el uso de la terapia fotodinámica (TFD) como coadyudante para el tratamiento convencional (TC) aparece como enfoque alternativo. Consiste en el uso de un láser de diodo en combinación con compuestos fotosensibilizantes, que están unidos a la membrana bacteriana y, cuando es excitado genera compuestos tóxicos que causan la muerte de estas células.

Metodología: Se realizó una búsqueda en Metabuscadores: *PubMed*, *Web of Science*. Criterios de inclusión: artículos originales en inglés. Año de publicación entre 2013 y 2016.

Resultados: Se seleccionaron 16 artículos; 9 ensayos clínicos y 7 meta-análisis.

Discusión: Tanto para el tratamiento de la periimplantitis como en la terapia periodontal, el uso de la TFD en complemento al TC muestra una mejoría de los parámetros clínicos; disminución del índice de placa, sangrado al sondaje y profundidad de sondaje con una curación mayor y más rápida, también se describe, ganancia de inserción clínica y disminución del recuento de bacterias patógenas, debido a que facilita su eliminación en los sitios donde hay un acceso limitado para el TC. Por otra parte, se señala que no solo puede utilizarse como un complemento al raspado y alisado radicular, sino también como coadyudante al tratamiento quirúrgico, útil en defectos óseos mayores.

Conclusiones: La terapia fotodinámica se presenta como una buena alternativa coadyuvante en el tratamiento periodontal y periimplantario. Sin embargo, su papel aun es discutible, se necesitan más estudios clínicos que justifiquen su eficacia y que su uso sea efectivamente complemento terapéutico. Como también, para determinar el protocolo de aplicación más efectivo.

Palabras clave: *photodynamic therapy; peri-implant diseases; periodontal.*

TIEMPO ÓPTIMO DE FIJACIÓN DE EPITELIO EN FORMALINA 10% TAMPONADA MEDIANTE INMUNOEXPRESIÓN DE CITOQUERATINA 5/6

Patricia Acuña, Joaquín Araya, Marlene Vidal

Tutor: Wendy Donoso

Universidad de Talca

Introducción: La formalina 10% tamponada es el fijador químico más ampliamente utilizado en histología, sin embargo, el tiempo de fijación óptimo para tejidos sin alteración de sus proteínas, no ha sido determinado claramente. Citoqueratina 5/6 (CK 5/6) es una proteína constitutiva presente en epitelio oral, cuya expresión es relevante para el adecuado diagnóstico histopatológico. En consecuencia, ésta revisión busca determinar el tiempo ideal para obtener la máxima inmunexpresión de CK 5/6 en epitelio.

Metodología: Se emplearon las bases de datos: PubMed, ISI Web of Science, Scielo y SCOPUS. Los términos de búsqueda fueron: cytokeratin AND mouse gingival epithelium, cytokeratin 5/6 AND oral cavity, cytokeratin 5/6 AND oral epithelium AND inmunohistochemistry, inmunohistochemistry AND formalin, fixation of tissue AND formalin, cytokeratin 5/6 AND inmunohistochemistry, formalin fixation AND inmunohistochemical, standardization of inmunohistochemistry AND antigen retrieval technique AND formalin. Se incluyeron revisiones y estudios experimentales, sin límite de fecha y se excluyeron los artículos repetidos.

Resultados: De un total de 3.500 aciertos, se preseleccionaron 39 artículos y finalmente se seleccionaron 27. Se pudo identificar que existe una tendencia al establecimiento de rangos de tiempo de fijación de tejidos, que corresponden a periodos entre 24 y 36 horas.

Discusión: En los estudios, no se menciona claramente el tiempo óptimo de fijación para la inmunexpresión de CK 5/6, y los rangos que se indican, no permiten establecer claramente qué sucede con las características proteicas de la muestra. Es conocido que a mayor tiempo de fijación ocurre alteración de proteínas, sin embargo, no existe evidencia de qué sucede en tiempos inferiores a los rangos ya mencionados.

Conclusión: La literatura indica rangos de tiempo de fijación para análisis inmunohistoquímico. Es necesario estudiar más, no tan solo a nivel proteico, sino además considerar integridad de ácidos nucleicos, que permitan mayores análisis a biopsias si el diagnóstico clínico lo amerita.

Palabras claves: Formalina, citoqueratina 5/6, inmunohistoquímica, epitelio.

TRANSMIGRACIÓN DENTARIA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Gabriela Castillo

Tutor: María Antonieta Pérez

Universidad de Concepción

Introducción: La retención dentaria se produce cuando un diente permanente no erupcionado demora más tiempo del previsto en erupcionar. Con la excepción de los terceros molares y caninos superiores, la retención es una patología rara, así como lo es la migración intraósea de los dientes retenidos. La transmigración es una anomalía atípica en la que el

Objetivos: Revisar la literatura para transmigración de caninos.

Metodología: La búsqueda se llevó a cabo en PubMed, utilizando las palabras: "Transmigration" AND "mandibular canine", seleccionando 14 artículos, pertenecientes al periodo 2010-2016. Se incluyeron revisiones sistemáticas, Meta-análisis y reporte de casos.

Resultados: Más frecuente en mandíbula que maxilar (0,3% y 0,1% respectivamente). Esta diferencia se debe a la mayor área de sección transversal del sector anterior de la mandíbula, además en caninos superiores no es tan común por la cercanía entre las raíces de los incisivos y el piso de la fosa nasal, seno maxilar y sutura palatina media los cuales restringen el movimiento.

Discusión: Casi siempre el diagnóstico es por hallazgo radiográfico, y conlleva múltiples tratamientos como extracción o posicionamiento ortodóncico. Son asintomáticos mayoritariamente, involucran graves complicaciones como reabsorción radicular de dientes adyacentes, incluso pérdidas dentarias.

Conclusión: El diagnóstico precoz con radiografías de rutinas es fundamental en su detección. canino migra cruzando la línea media. El tratamiento depende de la posición y madurez del diente. En la mayoría de los casos se opta por extraer la pieza en lugar de colocar el diente en su posición original, sin embargo, el tratamiento de ortodoncia se utiliza en algunas ocasiones para rescatar el diente o para tratarlas consecuencias en la oclusión.

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON SÍNDROME NEVO BASOCELULAR: REVISIÓN DE LA LITERATURA

Camila Amaru Farías Salinas, Fernán Gómez Valenzuela, María Paz Correa Wittke.

Tutor: Rodrigo Avendaño Sepúlveda

Universidad de Chile

Introducción: El síndrome nevo basocelular (SNBC) o de Gorlin-Goltz es un trastorno hereditario autosómico dominante que predispone principalmente a la proliferación de tumores como carcinomas basocelulares y/o tumores odontogénicos queratoquísticos (TOQQ). Cerca de un 75% de los pacientes consulta en primera instancia por deformaciones faciales causadas por TOQQ. A su vez estos pacientes sufren de otras patologías asociadas, lo cual hace imperante un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Metodología: Utilizando la base de datos Pubmed, y los términos MeSH Basal Cell Nevus Syndrome, Therapeutics y Odontogenic Keratocyst. Fueron incluidos sólo estudios que contemplaran el manejo odontológico de SNBC y que fueran publicados entre el 2007 y 2016.

Resultados: Se obtuvieron 27 resultados seleccionándose 7 artículos. Dentro de la literatura no se encuentra descrito un tratamiento particular para los TOQQ en pacientes con SNBC, sin embargo, se especifica que en general los tumores tienen un componente más paraqueratinizado, lo que se traduce en una mayor tasa de recidiva, pudiendo ser hasta un 38,5%. El tratamiento actual es idéntico al de un TOQQ no asociado a síndromes, es decir, descompresión previa a la enucleación del tumor y la utilización de solución de Carnoy, puesto que esta puede disminuir la recidiva del TOQQ de un 13.5 a un 2.5%.

Discusión: Existe un bajo número de investigaciones desde el área de la odontología para el tratamiento de los TOQQ en pacientes con SNBC, esto atribuible a la baja prevalencia de este síndrome.

Conclusión: El tratamiento odontológico actual en pacientes con SNBC se centra principalmente en la descompresión previa a la enucleación de los TOQQ, siendo la solución de Carnoy un elemento clave para evitar recidivas. Los controles posteriores a enucleaciones son vitales para lograr el éxito del tratamiento, así como como la derivación a las correspondientes especialidades para el diagnóstico de otras posibles patologías.

Palabras claves: Síndrome nevo basocelular, Tumor odontogénico queratoquístico, Recidiva de tumor, Descompresión, Eucleación.

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y NO FARMACOLÓGICOS DE XEROSTOMÍA: REVISIÓN DE LA LITERATURA

María Paz Correa Wittke, Camila Amaru Farías Salinas, Fernán Gómez Valenzuela
Tutor: Pablo Milla Silva
Universidad de Chile

Introducción: La xerostomía es una condición que afecta mayoritariamente a pacientes de edad avanzada y por lo general se asocia a la disminución de la función de la glándula salival. Sus causas se atribuyen al uso de medicamentos, trastornos crónicos, radioterapia de cabeza y cuello, entre otros. Las consecuencias de la xerostomía pueden derivar en caries dental, enfermedad periodontal, infecciones por hongos y alteraciones del gusto. Esta condición afecta seriamente la calidad de vida, pudiendo alterar el habla, la alimentación y la deglución. El manejo de la xerostomía incluye prevención, estimulación y tratamiento sintomático, siendo responsabilidad y quehacer del odontólogo general.

Metodología: Se utilizó la herramienta de búsqueda Pubmed, mediante los términos MESH: Xerostomia, treatment y Clinical management con filtro de idioma inglés y no más de 10 años de antigüedad.

Resultados: Fueron seleccionados 7 artículos de un total de 30. No existen protocolos claramente establecidos para el tratamiento de xerostomía. La mayoría de los documentos identificados fueron revisiones sistemáticas, revisiones no sistemáticas y estudios observacionales. Los pacientes más estudiados fueron el síndrome de Sjögren y los pacientes irradiados. Los tratamientos se centran en la etiología, prevención, síntomas, estimulación salival local y tratamientos sistémicos.

Discusión: Actualmente existe un bajo número de estudios sobre terapias no farmacológicas para xerostomía, esto se podría explicar por el cambio de paradigma actual de salud y enfermedad, además actualmente tratamos a una población polifarmacia que requiere terapias más locales y menos agresivas.

Conclusión: Los fármacos estimuladores, como los agonistas colinérgicos, han demostrado mejorar la xerostomía, sin embargo tienen efectos secundarios y están contraindicados en algunas patologías. Los productos tópicos son efectivos sólo para el alivio de los síntomas de la boca seca y entre ellos podemos encontrar diversas variedades como la goma de mascar, pastillas sin azúcar, sustitutos salivales, cremas hidratantes o pastas dentales.

Palabras claves: Xerostomía, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico.

TUMOR ODONTOGÉNICO QUERATOQUÍSTICO MAXILAR. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y REPORTE DE UN CASO

Carolina Contreras Parra
Tutor: Estefanía Contreras Zuñiga
Universidad Pedro de Valdivia

Introducción: El tumor odontogénico Queratoquístico (TOQ) es una lesión benigna, asintomática uni o multilocular de comportamiento clínico lento, pero agresivo con un alto potencial de crecimiento.

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos como Scielo, Medline y PubMed, además de revistas científicas, utilizando las palabras claves “tumor odontogénico queratoquístico” y “queratoquiste”. Las investigaciones consideradas son las publicadas dentro de los últimos 5 años.

Resultados (caso clínico): Paciente masculino, 66 años, diabético. Consulta por imposibilidad al utilizar su prótesis removible. Al examen clínico extraoral se observa aumento de volumen geniano izquierdo, palpando zona tumefacta e indurada desde el borde inferior de ojo izquierdo hasta ala de la nariz ipsilateral. Intraoralmente se observa aumento de volumen de reborde alveolar de zona edéntula de 2.1 a 2.6, mucosa coloración normal, asintomática. La ortopantomografía muestra una lesión radiolúcida de 6x3 cm., unilocular, de bordes definidos, que desplaza el piso del seno maxilar y fosa nasal. Se realiza biopsia incisional, informando lesión compatible con TOQ Maxilar. Se plantea tratamiento de descompresión y enucleación, siendo rechazado por paciente, por tanto, se realiza enucleación completa de la lesión.

Discusión: El TOQ es una lesión benigna de alta prevalencia y recurrencia, la cual tiene un potencial agresivo e invasivo. Frecuentemente aparece en zona del tercer molar y rama mandibular, pero existe evidencia de TOQ originados en el maxilar, el cual puede extenderse hacia la órbita, fosa temporal e incluso base de cráneo. El tratamiento se basa principalmente en disminuir el riesgo de recurrencia y morbilidad ante una extensa resección.

Conclusión: La detección y diagnóstico de estas lesiones es de responsabilidad de los Odontólogos, por tanto, es necesario realizar un examen clínico general de cada paciente y derivar oportunamente.

Palabras claves: Tumor Odontogénico Queratoquístico, TOQ, Queratoquiste

USO DE CRIOTERAPIA COMO TRATAMIENTO DE MUCOSITIS ORAL EN PACIENTES BAJO QUIMIOTERAPIA.

Castro E., Araya C, Carrasco C.

Tutor: Contador R.

Universidad de Chile

Introducción: La mucositis oral (MO) es un efecto secundario de la quimioterapia que causa ulceraciones dolorosas en la mucosa bucal dificultando el habla y la alimentación, afectando la calidad de vida e interrumpiendo el tratamiento. La crioterapia es una alternativa de tratamiento para la MO que consiste en la aplicación tópica de hielo cuyo efecto vasoconstrictor local reduciría el flujo sanguíneo de la mucosa y por ende su exposición a agentes mucotóxicos provenientes de la quimioterapia.

Objetivo: Analizar el efecto terapéutico de la crioterapia sobre MO en pacientes bajo quimioterapia.

Metodología: Revisión sistemática en Pubmed, se utilizaron los términos “oral mucositis”, “cryotherapy” y “chemotherapy”. Se incluyeron revisiones sistemáticas de máximo 10 años, en inglés y con texto completo disponible.

Resultados: Se obtuvieron 11 resultados de los cuales 7 fueron seleccionados. Según los estudios analizados la crioterapia ha mostrado un beneficio en la prevención o reducción de la severidad de la MO de cualquier gravedad en quimioterapia con 5 fluorouracilo (5FU) y altas dosis de melfalán. Investigaciones otros agentes citotóxicos no han sido concluyentes.

Discusión: La MO es una alteración de biología compleja por lo que su tratamiento es un reto frente al cual la crioterapia es una alternativa natural, accesible y sin efectos adversos. Su mecanismo subyacente preciso no está claro, sin embargo es una de las intervenciones más indicadas en especial con agentes quimioterapéuticos de vida corta. El uso de crioterapia podría verse obstaculizado en personas que no toleren el frío en la cavidad oral y está contraindicada junto al uso de oxaliplatino por generar manifestaciones neurológicas adversas.

Conclusión: La crioterapia es una intervención de bajo costo, generalmente bien tolerada y segura. Se encuentra indicada para tratar y prevenir MO bajo uso de 5FU y melfalán. Estudios con otros agentes citostáticos no han sido concluyentes por lo que se requiere mayor evidencia para su recomendación.

Palabras clave: Mucositis oral, crioterapia, quimioterapia.

USO DE LA CLORHEXIDINA COMO TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA ALVEOLITIS

Diego Cortez Espejo
Tutor: Ezquiel Candia
Universidad de Antofagasta

Introducción: La alveolitis es una de las complicaciones postquirúrgicas más comunes, esta se caracteriza por una denudación del alveolo, debido a una interrupción en el proceso de cicatrización después de la exodoncia, se acompaña de un dolor severo que suele comenzar entre el primer y tercer día postexodoncia. La Clorhexidina es un antiséptico de amplio espectro, con diversos usos dentro de la Odontología.

Objetivo: Encontrar evidencia en la literatura que avale el uso de clorhexidina para su uso preventivo en la alveolitis, además de revisar los modos de aplicación y dosis más sugeridos.

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica a través del metabuscador PUBMED, con los algoritmos de búsqueda “*Chlorhexidine*” AND “*Alveolar osteitis*”. Utilizando como filtro de búsqueda estudios en humanos y desde el 2011 hasta hoy.

Resultados: De 16 resultados, se seleccionaron 10 según los criterios de inclusión y exclusión y al grado de evidencia. De estos, 7 eran pruebas clínicas aleatorizadas, 2 revisiones sistemáticas y un metaanálisis, los cuales hablan del rol de la clorhexidina en la prevención de la alveolitis y su efectividad.

Discusión: Existen diversos estudios clínicos que han querido demostrar la efectividad de la clorhexidina para prevenir la alveolitis, la mayoría en terceros molares, así como también cual modo de uso y dosis son las más óptimas. En las revisiones sistemáticas y metaanálisis se ha visto que el uso de clorhexidina en gel al 0,2% intralveolar ha traído los mejores resultados, además no altera la cicatrización por desprendimiento del coagulo a diferencia del enjuague de clorhexidina.

Conclusión: De acuerdo a lo revisado en la literatura, aún no existe evidencia suficiente que avale a la clorhexidina como tratamiento preventivo de la alveolitis, deben realizarse más estudios, controlando las variables y estudiándola en exodoncias de otros dientes que no sean terceros molares.

Palabras claves: Alveolitis, clorhexidina, complicación postquirúrgica.

USO DE TECNOLOGÍA LÁSER PARA DISMINUIR EL DOLOR. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Valentina Navarro, María-Fernanda Romero, María Jesús Cañete
Tutor: Karinna Bórquez
Universidad del Desarrollo

Introducción: La tecnología láser se define como un rayo de luz con diferentes longitudes de onda y capacidad de ser absorbida por el tejido. Por esto es utilizada para diferentes objetivos; antiinflamatorio, analgésico, cicatrizante, hemostático, etc. Lentamente ha sido incluido en los procedimientos odontológicos, principalmente para reducir la ansiedad y el dolor. Relacionado con aquellos que poseen múltiples lesiones orales, por ejemplo el caso de pacientes con necesidades especiales, quienes presentan un mayor número de caries no tratadas.

Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática de carácter narrativo en bases de datos electrónicas: Scielo, PubMed, EBSCO, en inglés y español. Se incluyeron todo tipo de estudio y revisiones sistemáticas.

Resultados: De todos los documentos encontrados el criterio de exclusión fue aquellos que no contenían las palabras claves en el título y/o resumen.

Discusión: Existen varios tipos de láser de acuerdo a la longitud de onda emitida, dentro de los cuales, el de baja potencia tiene efecto anestésico en los tejidos orales, ya que produce estimulación en neuronas deprimidas y sistema linfocitario. Además de generar estabilización del potencial de membrana y liberación de neurotransmisores. Lo que se traduce a la omisión del uso de carpule y anestesia infiltrativa, y todo lo que ello conlleva.

Conclusión: A partir de las nuevas tecnologías el láser se ha transformado en uno de los más populares, por los múltiples beneficios que produce para el paciente y su entorno emocional, pudiendo abarcarlo de forma integral, ya que además de no generar dolor, los tratamientos se realizan de forma más rápida con ausencia de cicatrices. No genera el sonido clásico de turbina y micromotor, lo que disminuye notablemente la ansiedad.

Palabras clave: Láser, longitud de onda, dolor, odontología.

UTILIZACIÓN DE INJERTOS MICROVASCULARIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR SECUNDARIO AL CÁNCER ORAL

Alexa Castro Colville, Daniela Ortuño Benassi

Tutor: Jorge Arancibia Arancibia

Universidad de Antofagasta

Introducción: Actualmente existen muchas opciones de tratamientos en la reconstrucción mandibular producto de la falta de estética y funcionalidad que deja la extirpación de lesiones tumorales cancerígenas. Entre ellas la técnica idónea es realizar injertos libres microvascularizados, de peroné, cresta iliaca, radial y escapular, no obstante, su efectividad depende de las condiciones vasculares y sistémicas que se presenten en el paciente.

Objetivo: Revisar estudios clínicos que evalúen las distintas formas de reconstruir la mandíbula enfocándose en las ventajas y desventajas que poseen los injertos de micro vascularización (IMV).

Materiales y métodos: Estudio descriptivo basado en una búsqueda de estudios clínicos y revisiones disponibles en la literatura científica de reconstrucción mandibular, de los últimos 10 años, utilizando bases de datos de PubMed y Scielo.

Resultados: Se obtuvo un total de 105 artículos y se seleccionaron principalmente estudios con casos clínicos y revisiones bibliográficas, según especificidad, finalmente se seleccionaron 15 artículos.

Discusión: Los IMV, nos brinda mejor aporte sanguíneo del área receptora, libertad en el posicionamiento del colgajo, mejor funcionalidad y estética. Entre los colgajos IMV se encuentra el radial, cresta iliaca, peroné y escapular siendo los más usados los dos últimos. El IMV de cresta iliaca si bien posibilita la colocación de implantes inmediata en la misma cirugía reconstructiva el resultado estético es deficiente. El IMV de peroné otorga gran vascularización para realizar osteotomías, reinervación sensitiva de la zona, estética y posterior rehabilitación protésica exitosa.

Conclusión: Los IMV es la técnica que permite devolver de mejor forma la estética y funcionalidad, siempre y cuando el paciente posea las condiciones vasculares y sistémicas necesarias para llevar a cabo la intervención quirúrgica con éxito. El injerto de peroné es el más versátil siendo el único que otorga la re inervación sensitiva del sitio afectado, usado de preferencia en reconstrucciones mandibulares.

Palabras claves: Mandibular reconstruction; Oral cancer; Vascularized and non vascularized bone grafts.

UTILIZACIÓN DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN EL TRATAMIENTO DEL BRUXISMO

Pablo Cerda, Felipe Cid, Francisca Ponce
Universidad del Desarrollo

Introducción: Las toxinas botulínicas son exotoxinas de la bacteria formadora de esporas *Clostridium botulinum* y los agentes causantes del botulismo. El mecanismo por el cual actúa la toxina botulínica es a través de la inhibición de la liberación del neurotransmisor acetilcolina en la placa neuromuscular, posterior a la inyección local en el interior del músculo espástico. El término bruxismo deriva de la palabra *brychein*, que significa masticar o rechinar los dientes. El bruxismo puede producir crecimiento de los músculos maseteros, dolor de cabeza, destrucción de la articulación temporomandibular, y daño crónico al arco dental.

Materiales y metodos: Se hizo una revisión de artículos en las bases de datos PubMed, Scielo y Google Académico, utilizando los términos clave "toxina botulínica", "odontología", "bruxismo". Se seleccionó artículos del último decenio en inglés y español.

Discusion: La toxina botulínica tipo "A" inyectada en los músculos de la masticación y en los accesorios tales como los maseteros, los temporales, los pterigoideos, los zigomáticos, el rizorio y el buccinador, permiten controlar la contracción inapropiada de estos grupos musculares. En los pacientes con bruxismo funcional las dosis consideradas bajas para debilitar levemente a los músculos seleccionados, disminuye el bruxismo y no produce reacciones colaterales a nivel de la masticación.

Conclusion: La toxina de botulínica tipo A está indicada para mejorar la sialorrea, hiperhidrosis y el dolor con pocos efectos secundarios. Es útil porque inhibe la liberación del neurotransmisor acetilcolina en la placa neuromuscular posterior a la inyección local, una propiedad que debe ser capitalizada para el tratamiento de varios y diferentes trastornos locales, en los cuales la reducción del tono colinérgico es deseado. Esta propiedad básica coloca a la TBA como un valioso medicamento para nuevas y adicionales indicaciones en el futuro.

Palabras claves: bruxismo, toxina botulínica, trastornos temporomandibulares

La Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología (SCEO) de la Universidad de Talca (UTALCA) en conjunto con las autoridades de la Escuela de odontología certifican que los resúmenes de trabajos anteriormente enlistados fueron seleccionados, presentados y evaluados en el I Congreso Científico Interdisciplinario: “Desafíos de la Odontología Moderna”, realizado en las dependencias de la UTALCA los días 02 y 03 de diciembre del año 2016 bajo estrictas pautas de evaluación y docentes calificados.

AUPICIADORES

